

L'église de la Nativité-de-Notre-Dame à Magny-en-
Vexin :
Projet de restauration et propositions de mise en
valeur

Laure Bouyé, Margaux Souchard, Anouar Arabi et François-Xavier Babinet

Licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti – 2020/2021

Sommaire

Introduction	1
1. Histoire et présentation	2
1.1 L'Histoire de la ville	2
1.2 Magny dans le Vexin français	6
1.2.1 Lien entre le Vexin et Paris.....	7
1.3 Histoire de l'église de Magny-en-Vexin.....	8
1.4 Le mobilier de l'église.....	13
1.4.1 Aperçu du mobilier	13
1.4.2 Notre-Dame-la-Blanche, Vierge à l'enfant.....	15
1.4.3 Tableau de Marie-Madeleine repentante.....	17
1.4.4 Baptistère de l'église	19
1.4.5 Les priants des Villeroy	20
2. Le bâtiment et sa restauration.....	23
2.1 Etat de l'église en 2021	23
2.1.1 Description architecturale	23
2.1.2 Contrôle des éventuelles aggravations depuis le rapport Lablaude.....	29
2.2 Travaux prévus	34
2.2.1 Travaux préalables	35
2.2.2 Le programme de travaux prévu.....	35
2.3 Etude de sécurité et d'accessibilité aux PMR, église Notre-Dame-de-Nativité.....	37
2.3.1 Cadre réglementaire : La loi ACCESS	37
2.3.2 Application à l'église de Magny	41
2.4 Nos propositions complémentaires pour la restauration et l'aménagement	46
2.4.1 L'eau dans le sol	46
2.4.2 Aménagement des abords	47
2.4.3 Les Financements d'un monument public, dons et subventions pour sauver l'église.....	51
3. Propositions de valorisation	56
3.1 Jeu de découverte de l'église pour les enfants	56
3.2 Système de visite audioguidée de l'église	57
3.3 Événements culturels	63
3.3.1 Les usages du bâtiment : cultuel, culturel	64

3.3.2	<i>Pupitres d'information sur les travaux</i>	67
3.3.3	<i>Organisation d'expositions</i>	69
3.3.4	<i>Le Son et Lumières sur la façade de l'église</i>	71
Conclusion		75
Bibliographie		76
Annexes		78

Remerciements

Nous souhaitons remercier vivement les personnes qui nous ont reçus, aidés ou conseillés lors de ce travail :

Tout d'abord **Monsieur Yann Grillère**, adjoint au maire et élu en charge de la culture à Magny-en-Vexin. Très attaché à l'église de la commune, il a répondu à beaucoup de nos questions et nous a guidés dans notre démarche.

Monseigneur François Bousquet, curé de la paroisse depuis moins d'un an, fut notre premier interlocuteur. Sa confiance et sa passion pour le patrimoine nous donna l'entrain nécessaire et des axes de travail.

Madame Françoise de Lano, présidente de l'Association de Sauvegarde de l'église de Magny en Vexin, nous fit partager son attachement à l'église de Magny et sa connaissance au cours d'une visite générale de l'édifice.

Nicolas Lalanne, sacristain de l'église, nous introduisit dans les parties hautes, la charpente et le clocher, et fit revivre l'histoire de l'église à travers maint anecdotes!

Madame Marion Seure, étudiante en histoire de l'architecture et rédigeant sa thèse sur les églises Renaissance du Vexin, a complété ces rencontres avec une approche scientifique.

Monsieur Antoine Rochette de Lempdes, créateur de "Les pierres parlent" qui a aimablement répondu à notre demande et interrogations variées.

Madame Caroline Azière, d'Audiospot pour s'être intéressée à notre projet et pour sa disponibilité;

Madame Margot Rosiaux, du réseau "Eglises ouvertes" qui a généreusement partagé des retours d'expérience.

Madame Katalyn Escher, enseignante et pilote de ce grand projet sur Magny-en-Vexin, qui nous a présenté le sujet, et suivi la structuration de notre travail au fil de nombreux échanges.

Madame Anne-Sophie Godot, enseignante, qui a préparés par ses cours à apprécier l'église de Magny, et a répondu à nos questions.

Madame Beatriz Menendez, responsable de la licence PMVPB pour ses enseignements sur la pierre qui ont trouvé une application dans ce projet.

Madame Charlotte Jammot-Pimpard, qui a développé notre sensibilité aux monuments historiques et pour sa disponibilité et son aide dans cette étude

Introduction

La licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti dispensée au sein de l'Université de Cergy-Pontoise, s'achève par la réalisation d'un projet tuteuré dont le sujet porte sur un bâtiment patrimonial proposé par la commune de Magny-en-Vexin. En partenariat avec celle-ci, les étudiants ont été amenés à s'investir dans le domaine du patrimoine bâti et à mettre en place leurs connaissances et leurs savoir-faire en travaillant sur un des sujets proposés par notre partenaire.

Le but de ce projet est de préparer l'étudiant et de le familiariser avec le monde du travail dans lequel il s'apprête à s'investir, lui permettant ainsi de se former tant dans la théorie que dans la pratique, face à une réalité professionnelle. Il a également pour but d'amener l'étudiant à faire des recherches documentaires au sein de différents services d'archives, de diagnostiquer l'état actuel d'un bâtiment et proposer des solutions de différentes altérations auxquelles le bâtiment est confronté, avec pour dessein de le mettre en valeur.

Magny-en-Vexin est une commune appartenant à l'Ile de France. Elle dispose d'un patrimoine très riche et varié appelant un travail de fond quant à sa sauvegarde et sa préservation. L'église de la Nativité de Notre-Dame sur laquelle porte cette étude, fait partie du trésor architectural de la ville de Magny-en-Vexin. L'église est classée monument historique depuis 1908.

Dans le cadre de la licence PMVPB, nous avons choisi de travailler sur cet édifice et avons pu ainsi en découvrir sa richesse historique, architecturale et décorative.

Nous espérons que ce modeste travail d'analyse patrimoniale pourra être mis au service des futurs étudiants de l'université et de toutes les personnes intéressées par l'histoire de la ville et du Vexin.

1. Histoire et présentation

1.1 L'Histoire de la ville

La ville de Magny-en-Vexin se situe dans le nord-ouest du Val d'Oise, ancienne province du Vexin français limitrophe avec la Normandie et l'ex Picardie. La commune est traversée d'est en ouest par l'Aubette de Magny, une rivière qui prend sa source dans la ville de Nucourt.

Autrefois, la ville de Magny était une voie de passage pour les romains, appelée « chaussée de Jules César » la route rejoignait Rouen à Paris. Puis cette route qui traverse la ville de part en part, devint la route royale, impériale pour aujourd'hui être nationale.

Plan de l'étendue de la chaussée de Jules César

Chaussée de Jules César actuellement

Magny-en-Vexin compte aujourd’hui plus de 5 000 habitants. Commune limitrophe entre la région de l’Oise et du Val d’Oise, elle clôtüre le nord du Parc Naturel régional du Vexin et est frontalière avec le Vexin français et la Picardie. Magny-en-Vexin est ainsi une sorte de balcon sur le Vexin normand, dont elle se trouve géographiquement plus proche qu’elle ne l’est de Paris.

Magny-en-Vexin dans le Vexin Français
 Histoire et Patrimoine du Vexin (hpvexin.free.fr)

Commune appartenant au Parc Naturel Régional du Vexin, la commune de Magny-en-Vexin est aussi un berceau historique et archéologique. « *Les plus anciennes traces d’activités humaines dans le Vexin français remontant au Paléolithique supérieur (début vers - 35 000 ans), sont attestées par quelques outils en silex taillés découverts lors de fouilles à Magny-en-Vexin.* »¹

Si les alentours de la commune sont essentiellement ruraux, cette dernière fait partie des bourg centre importants du département du Val-d’Oise.

Historiquement, c’est avec Pierre Legendre au début du XVIème siècle que la ville de Magny semble se réveiller d’un paisible sommeil dans lequel elle avait plongé. Le financier de François Ier va s’investir largement pour Magny. Il organise des foires annuelles dans la ville pour les habitants et est d’ailleurs le premier à proposer la restauration de l’église, apportant une certaine prospérité à la ville et entraînant par là-même son ascension sociale. Celui qui travaille aux côtés de François Ier, vit paisiblement dans le château d’Alincourt non loin de la ville de Magny-en-Vexin.

¹ L’INSTITUT PARIS REGION – Révision de la charte du Parc naturel régional du Vexin français – Diagnostic du territoire / Septembre 2020

Château d'Alincourt

La famille des Villeroy succède à Pierre Legendre dans l'aide à la régence du Royaume de France. La famille modifie la ville de Magny pour la rendre plus sécurisée, ils font bâtir des remparts pour fortifier la ville et creusent aussi le grand boulevard qui traverse Magny. L'épouse de Nicolas IV Neufville-Villeroy, Madeleine de l'Aubespine fait se réunir dans la ville, des poètes et artistes, ce qui attire du monde et apporte des clients aux commerçants, restaurateurs et hôteliers du bourg.

Les Villeroy transforment eux aussi l'église en ajoutant leur tombeau dans le transept sud, venant assoir leur puissance et leur influence pour la commune. Avec la mort de la famille des Villeroy, la ville perd de sa splendeur et se trouve être moins attractive.

Tombeau de la famille des Villeroy, église de Magny-en-Vexin

Portrait de Nicolas IV Villeroy

Graffiti de bonnet phrygien dans l'église

La Révolution Française de 1789 apporte un souffle de violence et de rébellion dans la petite ville de Magny. On retrouve des graffitis de bonnets phrygiens datant de l'époque révolutionnaire creusés dans les murs de l'église, derrière la porte en bois du portail principal.

Après cette partie de l'histoire française, la ville de Magny perd son élan et devient une petite ville rurale où il fait bon vivre. Le travail du cuir et l'agriculture restent les deux grandes activités des habitants. Au XIXème siècle, la ville travaille sur la conception de chaise, mais l'industrialisation crée une concurrence directe qu'il n'est plus possible de défier.

Photographie de l'équipe de conception de chaise

1.2 Magny dans le Vexin français

Il ne faut aujourd'hui qu'une heure, en empruntant la nationale A15, pour rallier le centre de Paris à la commune de Magny-en-Vexin. Si la soixantaine de kilomètres qui sépare les deux villes franciliennes est souvent parcourue pour les déplacements pendulaires des magnytois travaillant à Paris, il semble que depuis plusieurs siècles, le bourg de Magny ait eu un emplacement stratégique. A mi-chemin entre Paris et Rouen, Magny-en-Vexin se situe précisément sur l'ancienne voie gallo-romaine dite *de Jules César*. Dans le récit historique plus récent, l'endroit était placé idéalement en faveur des ducs de Normandie, puissants Seigneur rayonnant autour du pouvoir royal concentré à Paris. Le débat étymologique souvent éclairant perdure d'ailleurs, pour savoir qui de *magnicus*, prénom d'un personnage au patronyme issu de la Gaule romaine, ou de *magnere*, c'est-à-dire « séjourner » en latin, a donné le nom utilisé actuellement pour la commune.² Magny serait, dans ce deuxième cas de figure, une ville de transit, ou de passage au cœur de territoires prospères et stratégiques au sein du Vexin français.

Avant la séparation en départements du territoire, seuls les fleuves et les rivières formaient les limites du Vexin français « au Nord de la Seine, de l'Oise à l'Andelle »³.

En 911, le traité de Clair-sur-Epte signé entre Charles III le simple et le chef viking Rollon définit en effet les limites claires de la Normandie et permet un *distinguo* administratif entre le Vexin normand, dans le département de l'Eure et le Vexin français dans le département de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines.

Avant cela, la région historique ou naturelle du Vexin ne formait alors qu'un seul et même ensemble étendu. Celui-ci s'étendait de la rivière de l'Epte jusqu'à la mer.⁴ C'est ainsi que se distinguent Vexin normand et Vexin français. Cependant, même après 911, « on n'en continue pas moins par la suite à désigner sous le nom uniforme de Vexin, chacune des deux régions situées de chaque côté de l'Epte »⁵ et ce jusqu'au XII^e siècle.

Dans sa forme historique, le Vexin tel qu'il est décrit possédait déjà la renommée d'une région prospère et stratégique, réputation qui perdurera :

² *magny-en-vexin.fr*, Ville de Magny-en-Vexin, *Un peu d'Histoire*,

³ SERVAIS F. Le Vexin français. In: *Annales de Géographie*, t. 34, n°191, 1925. pp. 413-422

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

« [Le vexin] est né de l'ancien mot François *Veulguessin, ou Veulquessin*, auquel a succédé par adoucissement celui de *Vexin*, dont nous nous servons aujourd'hui. (...) Un écrivain du siècle passé n'a pu remonter que jusqu'au *Vulcassinum* pour s'assurer de l'étymologie du mot de Vexin. Selon lui *Vulcassinum* vient de Vulcain (...) parce que cette contrée étant couverte de forêts, les romains, dit-il, y établirent grand nombre de magasins et de forges d'armes. »⁶

Le Vexin Français
 Histoire et Patrimoine du Vexin (hpvexin.free.fr)

1.2.1 Lien entre le Vexin et Paris

Depuis plusieurs siècles, le Vexin Français jouxtant Paris et bénéficiant de toutes les ressources naturelles nécessaires à un bon développement, se situe donc dans un secteur éminemment stratégique, bordé au sud par la Seine, par deux affluents de celle-ci à l'est et à l'ouest : l'Epte et l'Oise, et par les rivières de l'Esches et de la Troesne au nord.

La région vexinoise est tout d'abord stratégique pour sa proximité évidente avec Paris. Un nombre important de personnes viennent d'ailleurs y chercher un mode de vie rural ou moins

⁶ TOUSSAINT-DUPLESSIS D., *Description géographique et historique de la Haute-Normandie*, Tome II : Le Vexin, 1740, ADVO, Gallica, Bibliothèque libre de Google

urbain, tout en profitant de la proximité parisienne et de l'emploi qui s'y trouve. Depuis déjà de nombreux siècles, les deux régions semblent être de vases stratégiquement communicants. Déjà en 1925, le géographe François Servais décrit le Vexin comme demeurant dans une certaine mesure, « le fournisseur de Paris, il lui envoie ses légumes surtout, ses fruits, son lait, sa paille (...) Depuis l'outillage jusqu'à l'habillement et l'alimentation. »⁷

Ainsi, dans le schéma classique d'une zone rurale limitrophe devenue principal producteur agricole d'une zone urbaine, le Vexin Français semble en effet avoir largement adopté l'étoffe d'un exportateur vers la capitale, sa voisine proche.

L'écueil de ce schéma, entretenu depuis des décennies est le maintien de *key-workers*⁸ qui travaillent à Paris, mais ne peuvent y habiter, faute de moyens ou d'attaches ou par choix et qui effectuent de nombreux déplacements pendulaires, participant plus à la vie économique de la métropole la plus proche, qu'à celle de leur propre territoire.

Au début du siècle dernier déjà, le constat était le suivant : « le commerce des petites villes végète plutôt qu'il ne prospère, les marchés eux-mêmes perdent de l'importance. Marines, Chaumont-en-Vexin, Magny-en-Vexin avaient il y a seulement trente ans des marchés encore très suivis et qui n'existent pour ainsi dire plus. »⁹

Comment alors, réfléchir à ce que les petites et moyennes villes des départements limitrophes ou proches de Paris développent leur propre identité, non pas dans l'ombre de la première, mais par elle-même et parce qu'elles recèlent de foyers culturels, eux-mêmes potentiels leviers économiques ?

Nous aborderons donc cette question, par le prisme de l'enjeu touristique à Magny-en-Vexin.

Comment l'inscription de la commune au label « Ville d'art et d'Histoire », permettrait à Magny-en-Vexin, un plus grand rayonnement ? Comment le patrimoine de Magny-en-Vexin peut-il attirer le tourisme francilien et parisien ?

1.3 Histoire de l'église de Magny-en-Vexin

Au XII^{ème} siècle, il existe dans la ville de Magny en Vexin une église, ainsi qu'un prieuré. Ces bâtiments sont malheureusement détruits lors d'un incendie en 1436 provoqué par

⁷ *Op. cit. infra.* SERVAIS F.

⁸ « travailleurs-clé », salariés fournissant un service essentiel, dont une métropole a besoin pour bien fonctionner, mais qui rencontrent des difficultés à habiter dans la région où ils travaillent.

⁹ *Op. cit. infra.* SERVAIS F.

les troupes anglaises lors de la guerre de Cent ans. De cette première époque, il subsiste encore aujourd'hui certains éléments à la croisée du transept, à la base du clocher, un fragment de frise (côté Est), deux gargouilles, ainsi que dans les piliers qui supportent l'église.

Après l'incendie, en 1490, Pierre Le Gendre devient le seigneur de la région. Il prend la décision d'entamer des travaux de reconstructions et de développement pour l'église. Le chantier qui débute en 1500 et ce pendant 30 ans, est dirigé par le maître-maçon Guillaume Lemaistre. Il va prendre la décision de s'orienter vers les formes du gothique sans intégrer celles de la Première Renaissance. Guillaume Lemaistre gardera toutefois le plan médiéval de base de l'ancienne église.

Plan de l'église sous Pierre Le Gendre

Le chœur, son abside, le transept et les deux croisillons datent de 1500 à 1520, ce n'est qu'un demi-siècle plus tard qu'ils seront successivement agrandis. On peut observer les armoiries de Pierre Le Gendre en hauteur, au niveau de la clé de voute de la première travée du chœur. Il y figure trois bustes de femmes blondes sur un fond azur. Toutefois, la clé de voute de la seconde travée porte les armoiries de la famille des Villeroy. Ces derniers sont les seigneurs de Magny à la fin du XVI^{ème} et au début du XVII^{ème} siècle, il semble que ces éléments aient été rajoutés à posteriori lors d'une campagne de travaux sur l'édifice au milieu du XIX^{ème} siècle.

La disposition intérieure de l'église indique une construction médiévale, les éléments tels que : le chevet, la croisée du transept, la base du clocher, les voutements du chœur et de la partie Est témoignent du style gothique flamboyant.

Plan de l'église avec extension des chapelles côté ville

En 1524, c'est le neveu de Pierre Le Gendre, Nicolas II de Neuville qui commande l'achèvement de la nef et du bas-côté nord. Il prévoit une nouvelle campagne de travaux de 1545 à 1570 en proposant un style plus moderne que celui de l'époque en suivant le mouvement de la Seconde Renaissance, l'extérieur du bâtiment est le plus marqué par ces transformations. C'est à ce moment que sont créées les chapelles Sud de la nef, les voûtes d'arêtes à fausses croisées d'ogives du bas-côté Sud de la nef, tandis que les quatre étroites chapelles on observe un abandon du style gothique pour des voûtes plates à caissons ornées de la Renaissance. Aujourd'hui ces chapelles Sud sont dédiées à des saints : Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Charles Borromée et Saint Vincent de Paul.

Plus tard, en 1570, une nouvelle campagne de travaux longue de 40 ans est lancée par Nicolas IV de Neufville de Villeroy. L'impossibilité d'étendre l'édifice vers l'Ouest va orienter les travaux vers la partie Nord et Sud de l'édifice, pour ce faire Nicolas IV commande la destruction des deux façades du transept pour permettre la construction de deux nouvelles travées.

Plan de l'église avec construction sous Nicolas IV Villeroy

Quasiment 70 ans plus tard, en 1647, les travées sont aménagées en chapelle seigneuriale pour y déposer le mausolée des Villeroy. Ce monument funéraire représente les statues de Nicolas III de Neuville, celle de Madeleine de l'Aubespine et de son fils Nicolas IV. C'est dans la chapelle en vis à vis au Nord qu'a été inhumé Denis David Dubuisson, curé de Magny de 1743 à 1784.

Aménagement des chapelles seigneuriales pour le tombeau des Villeroy

En 1858 commence la première grande restauration de l'église qui durera jusqu'en 1865, cette campagne est menée par l'abbé Dubois, curé de Magny à l'époque. Ce travail transformera de manière significative l'intérieur de l'édifice. Au fil des siècles les fondations ayant subi diverses agressions (mouvements, agrandissement...), les travaux viseront à renforcer les piles de la croisée du transept qui supporte la charge du clocher.

Avec la loi de séparation de l'église et de l'État en 1908, l'église de Magny en Vexin est classée Monuments Historiques par arrêté du 14 janvier 1908, ce document est signé par le sous-secrétaire d'État aux beaux-arts au ministère de l'Instruction publique.

Plan archéologique matérialisant les diverses époques de construction

Une mise à jour des connaissances sur la construction de l'église est présentée en Annexe 1. Elle est écrite par Madame Marion Seure qui prépare une thèse sur les églises Renaissance du Vexin.

1.4 Le mobilier de l'église

1.4.1 Aperçu du mobilier

L'église de Magny-en-Vexin est riche de mobilier de qualité. La base Palissy recense 22 objets classés monuments historiques, tableaux et statues pour la plupart (liste présentée en Annexe 2).

On y trouve aussi l'orgue, réalisé par Guy Joly et qui aurait inspiré le grand-orgue de la cathédrale de Bourges. Magny a toujours pris grand soin de son orgue, puisqu'il a été équipé d'une soufflerie automatique dix ans avant Notre-Dame de Paris !¹⁰

Des graffitis à valeur archéologique sont également présents dans l'église : certains des organistes et facteurs d'orgue ont gravé leur nom sur les murs de l'appendice Ouest

¹⁰ Entretien avec Nicolas Lalanne, sacristain

*Graffiti de l'organiste Paul Dubord
Photos personnelles*

Des bonnets phrygiens déjà illustrés précédemment datent de la période révolutionnaire pendant laquelle l'édifice avait été reconverti en Temple de la Raison.

L'escalier à colimaçon qui mène au lanternon présente des têtes de mort qui feraient mémoire des personnes décédées en cours de chantier.

Nous avons choisi de présenter plus avant les quatre œuvres qui nous ont le plus marqués. Pour chacune d'entre elles, un prospectus de présentation a été préparé par nos soins (voir annexes 3, 4,5 et 6). Il s'agit des quatre œuvres suivantes :

- Notre-Dame-la-Blanche, la Vierge à l'enfant
- Le tableau de Sainte Marie-Madeleine par Jean-Baptiste Santerre
- Les fonts baptismaux
- Les priants des Villeroy

Graffiti dans l'escalier en colimaçon, vers le clocher

1.4.2 Notre-Dame-la-Blanche, Vierge à l'enfant

Discrète, la statue de la Vierge à l'enfant trône sur un autel en pierre devant un délicat fond de velours bleu roi, faisant ressortir son teint d'albâtre. Située dans le bras sud du transept de l'église, la Vierge fait face aux statues des priants des Villeroy.

De là où elle est, elle bénéficie largement de la lumière qui traverse les larges vitraux du XIX^{ème}. Portant l'enfant Jésus dans sa main gauche, son regard tourné vers son fils se dirige aussi vers la lumière du jour.

La statue de la Vierge à l'enfant possède une histoire multiséculaire. Elle est la plus ancienne pièce de l'église, on la date de 1340 environ.

*Autel de la Vierge, transept sud
Photo personnelle*

Initialement, elle est offerte par Jeanne d'Evreux, Reine de France et femme de Charles IV le Bel, à la Basilique de Saint-Denis. Son nom, Notre-Dame la Blanche, a donné celui d'une chapelle de Saint-Denis, église où étaient inhumés les rois de France. Au XVII^{ème} siècle, c'est dans cette chapelle que sera enterré Turenne, maréchal de Louis XIV, dont cette Vierge à l'enfant ornera la sépulture pendant près d'un siècle.¹¹

Marie représentée mère, et reine

La Vierge se tient debout, couronnée, dans un vêtement drapé, un lis dans la main droite et l'enfant Jésus dans la main gauche. Chaque élément de la statue a une portée symbolique bien précise.

C'est à la fois du lys et de la clarté du marbre blanc que la statue tire son nom de Notre-Dame la Blanche.

*Détails de statue
© Ministère de la Culture (France),
Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine, Diffusion RMN-GP*

¹¹ <http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1211.pdf>

N'oublions pas que l'église de Magny-en-Vexin est sous la protection de la Mère de Dieu dont elle tire le nom d'« Eglise de la Nativité-de-Notre-Dame ». Au Moyen-Âge, beaucoup d'églises sous la protection de la Vierge, représentent celle-ci comme une reine (ce qui justifie sa couronne), portant l'enfant Jésus d'un côté et un sceptre fait d'une fleur de lys de l'autre. Notre-Dame la Blanche

de Saint-Denis remplissait donc tous les critères pour arriver dans l'église de Magny-en-Vexin !

La statue est classée monument historique au titre d'objet depuis 1902.

Pourquoi le lys ?

Le lys est évoqué très tôt dans la Bible et notamment dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Cantique des Cantiques, la pureté d'une future épouse est comparée à « lis au milieu des épines ». Comme il est une fleur sans épine, le lys est depuis toujours associé à la pureté et à la virginité. Utilisé dans les mariages, il vient aussi signifier l'Immaculée conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire sa naissance sans péché.

Outre la pureté, le lys est aussi utilisé comme symbole chrétien pour parler de l'innocence et de l'abandon à Dieu. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il est écrit « observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas (...) Ne vous faites donc pas tant de souci »

20 Notre-Dame-de-Consolation, église Saint-Germain-des-Prés

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine,
diffusion RMN-GP
Notre-Dame-de-Consolation

Deux statues confondues

Une anecdote palpitante concerne directement cette statue de Notre-Dame. Après la Révolution Française, deux vierges à l'enfant ont été inversées !

Au cours de la Terreur et après la Révolution, de nombreuses statues et œuvres religieuses ont été détruites, mais lorsque l'on en jugeait certaines trop anciennes ou dignes d'intérêt, elles étaient transférées au dépôt des Petits Augustins à Paris pour éviter d'être détruites. Lorsque la Révolution prit fin, de nombreux monuments ne furent pas restitués. A Magny-en-Vexin, ce fut le cas des

priants de Villeroy, qui restèrent à ce moment dans le dépôt transformé en musée des Monuments

Français. On demanda alors une rançon, en échange de ces chefs-d'œuvre. C'est la Vierge en marbre blanc de la Basilique de Saint-Denis qui fut envoyée à Magny. Pourtant, même lorsque les priants revinrent, en 1818, on conserva tout de même la Vierge à l'enfant prêtée plus de quinze ans auparavant.¹²

La statue de la Vierge à l'enfant que vous avez sous les yeux, a une histoire étroitement liée avec la statue de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. On supposait d'abord que *Notre-Dame-la-Blanche* de Saint-Denis avait été offerte à l'église Saint-Germain-des-Prés.

Jusqu'en 1938, les archives se trompaient sur la provenance de la Vierge de Magny. On disait qu'elle venait de Notre-Dame de Paris. A l'inverse, Notre-Dame la Blanche, anciennement à Saint-Denis, passait pour être entreposée à l'église Saint-Germain des Prés à Paris. A la suite d'analyses plus approfondies de « gravures antérieures à la Révolution »¹³, on réalise grâce à l'historien Georges Huard que Notre-Dame la Blanche de Saint-Denis est en fait bien celle qui est toujours dans l'église de Magny !

1.4.3 Tableau de Marie-Madeleine repentante

Jean Baptiste Santerre est né à Magny en Vexin, le 23 mars 1651, il est le douzième enfant d'André Santerre et de Madeleine Delespinay. La famille est peu fortunée, mais Jean Baptiste souhaite devenir peintre plutôt que d'effectuer un travail manuel comme les membres de sa fratrie. Il commence donc comme apprenti chez le portraitiste François Lemaire, puis dans les ateliers du peintre Bon Boullogne.

¹² <http://mantes.histoire.free.fr/items/fichiers/1211.pdf>

¹³ DESHOULIERES F., Les Vierges de Saint-Germain-des-Prés et de Magny-en-Vexin (Oise). In: *Bulletin Monumental*, tome 98, n°2, année 1939. pp. 245-246.

Autoportrait Jean-Baptiste-Santerre, 1704

Le jeune artiste commence à se faire connaître dans la noblesse, notamment grâce à ses tableaux représentant des figures fantaisistes féminines. L'œuvre qui permet à Jean Baptiste Santerre d'être connu et reconnu en tant qu'artiste peintre est le tableau « Suzanne au bain ». Il est peint en 1704, on peut y observer une jeune femme dévêtue, se couvrant la poitrine avec un linge, pour l'époque une telle œuvre est synonyme d'érotisme raffiné. Le peintre est reconnu jusque dans la cour, et c'est le Roi Louis XIV lui-même qui commandera pour la chapelle royale de Versailles.

Tableau « Suzanne au bain », 1704

Le tableau « Madeleine repentante » de Jean Baptiste Santerre, est une œuvre peinte de 1658 à 1717. Cette peinture est une huile sur toile de 80 par 110 centimètres, elle est confiée à la paroisse de Magny en 1876 et a été restaurée en 1994.

La « Madeleine repentante » est commandée par un riche marchand français à Jean Baptiste Santerre. L'artiste travaille sur ce projet, lorsque le roi Louis XIV se déplace dans son atelier. Le souverain tombe sous le charme du tableau lors de la visite, ne pouvant refuser une demande du Roi, Jean Baptiste Santerre se voit dans l'obligation d'offrir son œuvre même si elle ne lui était pas destinée. Le tableau « original » est accroché dans le bureau du Roi, et le peintre se voit dans l'obligation de réaliser une copie pour le marchand.

La Madeleine repentante, Jean-Baptiste Santerre

1.4.4 *Baptistère de l'église*

- **Origine, symbolisation, et histoire**

Le baptême chrétien est un sacrement qu'il se faisait à l'origine dans un bâtiment indépendant de l'église, par lequel le bébé, l'enfant ou l'adulte entre dans la communauté des chrétiens, et devient spirituellement l'enfant de Dieu. Il est considéré comme le plus ancien sacrement de l'église, qui est hérité de la vie de Jésus. Ce dernier a été baptisé par Jean Baptiste lors de son enfance.

Le baptistère de Magny-en-Vexin a été réalisé par l'architecte Jean Grappin, en 1534. Il se considère comme étant la première œuvre en son genre, mais aussi le seul qui en reste en pierre couverte d'un dôme.

Etude préalable de diagnostic d'état, Pierre-André-Lablaude

Le couronnement sculpté illustrant Saint-Jean Baptiste, et les portillons menuisés ont été ajoutées lors des travaux de restauration en 1993.

- **Architecture du Baptistère**

Faisant partie des statuaires de l'église. Le baptistère est le premier chef d'œuvre attirant le regard des visiteurs en pénétrant l'édifice. Il s'élève sur un édicule hexagonal, s'appuyant sur six colonnes de base rectangulaire, ornée des bas-reliefs représentant le cul-de-lampe, et marquant la date de création de cette œuvre.

aertepereulyse.blogspot.com

Des statuette sont présentées également sous des dais. Une de ces statues a disparu, en ayant été remplacée par Saint Joseph. La statue de Saint Jean-Baptiste n'est posée qu'en 1838. Au-dessus de chaque arcade il y a un fronton rectangulaire, chaque pile est surmontée d'une figure symbolisant les vertus théologiques ; la Foi, la Charité, la Force, la Prudence et la Justice.

1.4.5 Les priants des Villeroy

*Les trois priants
Photo personnelle*

Ces superbes priants représentent des personnages de la famille Neufville de Villeroy, dont les membres furent Seigneurs de Magny des années 1520 à 1733. Réalisés en marbre, ils étaient intégrés dans des mausolées qui servaient de tombeaux aux trois personnages¹⁴.

Les deux statues de gauche furent réalisées par le sculpteur Mathieu Jacquet autour de 1600, à la demande de Nicolas IV de Neufville, pour représenter son père et son épouse. La statue de droite qui le représente est attribuée à Germain Jacquet, fils de Mathieu Jacquet.

Ces œuvres sont remarquables par la finesse d'exécution des vêtements et bijoux, ainsi que le réalisme des mains et visages.

En parallèle de la commande des priants en 1599, Nicolas IV faisait agrandir la chapelle seigneuriale. Installés le long du mur Sud, regardant vers l'Est, les priants étaient à l'origine intégrés dans des éléments en marbre.

*Installation du tombeau de Nicolas III, gravure de François-Roger de Gaignières
Rapport Lablaude*

Les sépultures des Villeroy furent violées pendant la Révolution Française, afin de tirer profit du plomb qui les constituait. Les priants furent épargnés des destructions, mais finalement enlevés de l'église de Magny en 1801 par Alexandre Lenoir pour son musée des monuments Français à Paris dans l'actuelle école des beaux-arts. On peut évoquer le fait que, parce que les priants n'avaient pas été restitués, on fit cadeau à l'église de Magny de Notre-Dame la Blanche, qui, provenant de Saint-Denis, avait, elle aussi, reçu l'hospitalité du musée des monuments Français. Fin 1818 et du fait de la ténacité de Magnytois, les priants reprennent la direction de l'église où ils sont restaurés et installés dans une nouvelle configuration.

¹⁴ Les informations de ce chapitre sont issues de l'article de Françoise Waro, Vivre en Val d'Oise n° 48 p 26

Sous Louis-Philippe, ils sont à nouveau descendus de leur socle pour en tirer des épreuves en plâtre qui viendront alimenter le musée historique créé à Versailles. En 1860, les priants sont à nouveau déplacés dans la chapelle, avant d'occuper l'emplacement que nous connaissons à partir de 1877.

Voici une présentation des trois personnages représentés sur ces priants :

Nicolas III de Neufville, fils de Nicolas II Legendre de Neufville de Villeroy, fit une brillante carrière pendant laquelle il occupa notamment le poste de Prévôt des marchands de Paris. Il fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, dont il porte le collier sur ce priant. Il est une figure de l'humaniste de la Renaissance, versé dans les lettres et l'architecture.

Dame de compagnie de Marie de Médicis, Madeleine de l'Aubespine fut traductrice des Epîtres latines d'Ovide, auteur de sonnets et même de tragédies, elle protégeait et aimait les artistes : Jean Goujon, Germain Pilon, Mathieu Jacquet travaillèrent comme sculpteurs au château de Villeroy. Célébrée tant pour sa beauté que son esprit, ainsi qu'en témoignent les vers que lui dédièrent plusieurs poètes dont Ronsard, elle fut l'épouse de Nicolas IV de Neufville. Regroupés en 1926 sous le nom des chansons de Callianthe, ses poèmes évoquent l'amour puis vers la fin de sa vie des thèmes religieux.

Personnage de premier plan de la vie politique et internationale de son temps, Nicolas IV a notamment été secrétaire d'état des affaires étrangères sous quatre rois successifs : Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Son sens diplomatique aiguisé a été largement mis à profit par les monarques pour des missions difficiles, incluant des négociations avec les Huguenots à La Rochelle pendant les guerres de religion. Nicolas IV fut aussi, comme son épouse Madeleine de l'Aubespine, un mécène et protecteur des arts et des lettres.

2. Le bâtiment et sa restauration

Lors de notre première visite à Magny-en-Vexin, dans le cadre de notre projet tutoré portant sur la préservation et la mise en valeur de l'église Notre-Dame-de-Nativité, Monsieur Grillère nous a exposé la stratégie mise en place par la commune vis-à-vis son patrimoine bâti. Celle-ci vise à la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et architectural de la commune, ainsi qu'à la mise en sécurité de certains bâtiments dont l'état sanitaire présente un grand danger pour les personnes qui y visitent ainsi que les voisins les visiteurs et les riverains.

Ce bâtiment a déjà fait l'objet de plusieurs études depuis son classement en tant que monument historique en 1908. Ces études concernaient en particulier l'état sanitaire et le diagnostic des causes de dégradation. Une grande campagne de travaux en huit tranches est d'ailleurs prévue pour démarrer cette année.

Notre étude s'est basée sur le rapport de Monsieur Pierre-André Lablaude, Architecte en Chef des monuments historiques, publié en mars 2017, et celui de l'entreprise Studiolo, réalisé en 2019 (ce dernier concernant uniquement les éléments sculptés de la façade sud.)

2.1 Etat de l'église en 2021

2.1.1 *Description architecturale*

Parcourons l'architecture de l'église en compagnie de Jean-Louis-Rebière, qui en a dressé des plans lors de sa thèse pour devenir ACMH en 1997.

L'église de Magny-en-Vexin a un plan général en croix latine, orientée à l'Est-Nord-Est. La nef de 4 travées est composée d'un vaisseau central flanqué de collatéraux. Le collatéral Sud est bordé de 3 chapelles latérales non traversantes, la 2e travée étant ouverte d'un porche qui est l'accès principal à l'église. Au Nord, 2 chapelles regroupent deux travées chacune.

Au Sud et au Nord de la croisée du transept et de la première travée du chœur se déploient des travées plus larges que les collatéraux de la Nef. Au Sud, deux chapelles traversantes viennent s'y ajouter. Au Nord, une chapelle termine le transept alors que la Sacristie borde le collatéral du chœur

La deuxième travée du chœur forme l'axe d'un chevet polygonal s'achevant à l'Est en une abside à 3 pans.

Plan de l'église avec dessin des voûtes (Thèse JL Rebière, 1997)

A l'intérieur de l'église, la plupart des travées sont recouvertes de croisées d'ogives* simples. Les voûtes deux travées du chœur ont un dessin en étoile.

Les deux chapelles à l'extrémité Sud et la chapelle Nord du transept sont voutées d'ogives à liernes* et tiercerons*.

Enfin, les 4 travées au Sud ont un couvrement remarquable en pierre dit « à voûtes plates »

composé chacun d'un décor unique.

Dessin des voutes plates (Thèse JL Rebière, 1997)

Détail du plafond du vestibule de l'entrée (Thèse JL Rebière, 1997)

De l'extérieur, bien que située en contrebas dans la ville, non loin du cours de l'Andelle, l'église se repère facilement par sa flèche à 8 pans couverte d'ardoises qui culmine à 37 m de hauteur.

Elle est bâtie au-dessus d'une tour carrée qui prend appui sur les quatre piles de la croisée du transept.

Chaque vaisseau de la nef est couvert par une toiture en tuiles plates, des chéneaux étant aménagés entre chacun d'entre eux. Ce système de couverture est aussi utilisé au-dessus du chœur et de ses collatéraux. On note la présence d'un arc-boutant soutenant de chaque côté les murs gouttereaux du chœur, et d'un lanternon au Sud-Ouest.

Un appentis à l'Ouest donne accès à l'orgue et à son mécanisme. Une remise borde la sacristie au Nord du chœur.

Plan masse (Thèse JL Rebière, 1997)

La chapelle Sud de deux travées est couverte d'une toiture à quatre pans, légèrement plus haute que la toiture du transept. De l'extérieur, l'église s'admire depuis le Sud où elle présente une façade ornée de sculptures Renaissance.

Élévation Sud (Thèse JL Rebière, 1997)

Colonne engagée et frise sculptée de la chapelle seigneuriale (Thèse JL Rebière, 1997)

2.1.2 Contrôle des éventuelles aggravations depuis le rapport Lablaude

Faisant suite aux constats de Pierre-André Lablaude en 2016, nous avons mené une étude comparative de l'état sanitaire actuel de l'église avec ce qui avait déjà été constaté. Ainsi, cela nous permet d'identifier la variété des pathologies présentes sur le site, de bien cerner l'évolution des anomalies constatées auparavant, mais surtout, de pouvoir détecter par la suite ce qui les a provoqués. La comparaison a été faite sous la forme d'un sondage sur les éléments de la façade principale et quelques zones à l'intérieur de l'église.

Typologie de pathologies

Type et emplacement de pathologies	Photos LABLAUDE 2017	Photos ARABI 2021
Alvéolisation ; façade principale	<p>L'alvéolisation ne couvre plus seulement une zone précise de la façade principale, mais se propage sur toute la façade</p>	
Dégradation bois ; Portail principal	<p>Dégradations importantes au niveau des sculptures en bois du portail principal + apparition de fissures</p>	

		longitudinales
<p>Epaufrure ; nef et croisé de transept</p>	<p>Eclatement de deux blocs en pierre dans une autre voute que celle mentionnée en 2016</p>	
<p>Desquamation et Epaufrure ; nef et bas-côtés,</p>	<p>Décollement de la pierre et détachement d'arêtes qui percent presque sur toute la nef</p>	

<p>Efflorescence ; à peu près partout dans l'édifice, avec une forte présence au niveau du bas- côté Nord</p>	<p>Propagation d'efflorescence tout au long du bas-côté Nord, et dans la plupart des endroits de l'église</p>	
<p>Ecrasement ; Chœur et croisé du transept</p>	<p>D'autres écrasements ont été contactés, notamment sur les bas-côtés et sur l'abside</p>	
<p>Lacune ; Arcades collatérales Sud et Nord, neuf, croisé et plié de transept</p>	<p>Nouvelles fissures avec des lacunes importantes viennent d'apparaître sur</p>	

	<p>zone à une autre, d'où l'intervention d'une entreprise pour la mise en sécurité de trois arcades et des deux bas-côtés</p>	<p>le bas-côté Nord. Celles-ci pourraient menacer la sécurité de l'église</p>
<p>Humidité ; Partout dans l'édifice + présence partielle d'efflorescence</p>	<p>Même sorte de pathologie sur le bas-côté Nord</p>	
<p>Un autre défaut constaté sur tout le sol de l'église, est le ragréage du ciment sur le dallage en pierre, ce qui implique une hétérogénéité du revêtement. Ceci est dû principalement aux fausses interventions</p>	<p>Ce phénomène s'est propagé sur tout le sol de l'église</p>	

<p>Remontée capillaire qui couvre toute la façade Nord et Est</p>	<p>Propagation de la remontée capillaire à la façade Est</p>	
<p>Desquamation des murs à l'extérieur et à l'intérieur de l'église</p>	<p>Desquamation des parements présents aussi à l'intérieur, bas-côté Sud</p>	

D'après le constat visuel de l'église, des désordres structuraux fortement importants ont pu être relevés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église.

La présence de quelques tirants de renfort n'apparaît pas lisible, mais, plus le métal vieillit plus il se corrodera en accusant de la matière, ce qui pourrait se témoigner par l'état dégradé du bâtiment en se traduisant peut-être par l'apparition des diverses pathologies indiquées ci-dessus.

L'élévation de la façade Sud et Est sont trop influencées par la remontée capillaire. Cette pathologie s'étale tout au long de la façade en impactant notamment, la partie juste au-dessus du soubassement. Cette façade exposée au Sud est soumise aux variations saisonnières de température et d'humidité, ainsi que les variations quotidiennes, mais en plus aux variations d'ensoleillement. Tous ces cycles sont facteurs de dégradation accélérée.

De nombreuses fissures sont visibles notamment sur les piles et les arcades. Leur gravité varie selon la lacune des fissures. Celles-ci font en ce moment l'objet d'une intervention de mise en sécurité de trois arcades.

En complément nous avons analysé les travaux qui ont été menés au sein de l'église depuis 1908, (présentés en Annexe 7). On remarque que ces derniers ne concernent que l'enveloppe extérieure de l'édifice, excepté quelques travaux qui ont été programmés pour maintenir son intérieur, en 1994 et 2007.

Les interventions sur la couverture représentent presque 30% des travaux réalisés, sans pour autant que cette couverture soit entièrement refaite. La durabilité d'une couverture est estimée entre 60 et 70 ans. La couverture actuelle a donc largement dépassé sa durabilité, ce qui pose problème, notamment concernant les infiltrations d'eau qui génèrent des fissures visibles dans les arcs du chœur et dans les bas-côtés. Celle-ci pourrait avoir des effets secondaires sur l'état sanitaire du bâtiment, et pourrait même être le facteur principal de sa dégradation actuelle.

2.2 Travaux prévus

Compte-tenu du constat qui vient d'être dressé, il apparaît clairement que c'est l'ensemble de l'église qui nécessite une restauration.

L'étude Lablaude de 2016 prévoyait ainsi 8 tranches de travaux que nous allons décrire dans les grandes lignes. Mais l'état de dégradation avancé de l'église a généré des troubles supplémentaires, des travaux préalables se sont avérés nécessaires !

Allégorie de l'état d'église en 2021, frise extérieure de la chapelle Sud (photo personnelle)

2.2.1 Travaux préalables

Quatre actions ont été identifiées avant lancement des travaux

→ Étaieage de 3 arcs autour du chœur : Ces travaux entrepris en mai 2021 ont pour but de stopper la fissuration des arcs induite par les entrées d'eau par la toiture et en particulier les chéneaux, ou bien la corrosion de tirants métalliques. La restauration des toitures du chœur, qui fait l'objet de la tranche 1, va s'attaquer à la source du problème.

→ Sondage géotechnique et purge des piliers. La faiblesse des fondations était un point identifié depuis la thèse de Jean-Louis Rebière, qui prévoyait des consolidations en particulier au Nord. Il s'agit ici d'évaluer la nature du sol, et sa teneur en eau, afin de déterminer les reprises en sous-œuvre qui seront nécessaires pour pérenniser les fondations.

→ Instrumentation pour suivi des mouvements du bâti. Comme l'explique PA Lablaude : « la présence de nombreux tirants métalliques de renfort (...) témoigne de l'ancienneté de ces mouvements dont il importerait de mieux identifier les occurrences et les amplitudes et par là même le caractère évolutif. Cet impératif milite en faveur de la mise en place de certains équipements techniques de monitoring de ces déformations, mouvements et fissures afin d'en évaluer l'éventuelle aggravation ». Cette action a été menée à bien pendant l'hiver 2021.

→ Travaux d'urgence en couverture du bas-côté Sud : Lors d'un orage à l'été 2020, des trous de plus de 40cm, ont été ouverts dans cette partie de la toiture. Faisant partie de la tranche 2, et donc à échéance de plusieurs mois, elle impose donc une réparation provisoire.

2.2.2 Le programme de travaux prévu

Tranche 1 : Couverture du chœur et de ses collatéraux, de la flèche, du transept et sa chapelle Sud

Afin d'enrayer l'infiltration d'eau dans les voûtes au niveau du chœur et de la croisée du transept, cette première tranche s'attaque à la mise hors d'eau de la partie Est de l'église. Déjà plusieurs corps de métier seront impliqués sur cette première tranche :

- Les maçons qui monteront les échafaudages et consolident les arases et éléments de maçonnerie en rapport avec la couverture
- Les couvreurs, qui déploient dans cette tranche leur savoir-faire pour la couverture
- d'ardoises de la flèche, de tuiles plates pour le chœur, et de zinc au-dessus de la remise Nord.

- Les charpentiers
- Et enfin les campanistes, en charge des cloches et horloges

Cette tranche prévoit en effet la réfection du mécanisme des cloches, ainsi que la remise en place de l'ancien carillon bien attesté sur le toit de la chapelle Sud.

Tranche 2 : Couverture de la nef, bas-côtés et leurs chapelles latérales

Toute la couverture de la partie Ouest de l'église, en tuiles plates, sera restaurée dans cette tranche. Elle concerne notamment la charpente de la nef et ses superbes entrails et poinçons sculptés.

Tranche 3 : Façades Sud

Ces façades ont été précisément étudiées par la société Studiolo à la demande du cabinet Lympia, mettant en évidence à la fois l'intérêt de ces sculptures, quasiment non touchées depuis leur réalisation, et leur état de dégradation avancé.

Le rapport Studiolo préconise d'ajouter un lot restauration de sculpture distinct du lot maçonnerie pour cette tranche, afin de confier ce travail à des mains expertes. Selon l'état de conservation, deux approches combinées seront nécessaires :

- Un traitement des parements existants avec le protocole complet incluant dépoussiérage, dévégétalisation, dessalement pour les parties basses, préconsolidation, nettoyage par micro-abrasion ou laser, consolidation, ragréage et patine.
- Un remplacement en restitution avec des sculptures neuves des parties trop dégradées.

Tranche 4 : Façades du Chevet

Cette tranche sera principalement constituée de travaux de maçonnerie et de taille de pierre

Tranche 5 : Façade Nord et sa rose

Dans la poursuite des travaux à l'extérieur de l'église, le chantier se déplacera au Nord. Cette tranche verra l'arrivée des vitraillistes sur le projet.

Tranche 6 : Façade Ouest et ensemble des vitraux de l'église

Tranche 7 : Intérieurs : chœur et ses collatéraux, transept et sa chapelle sud

La partie fermée au public depuis 2020, ainsi que la chapelle Sud sera restaurée. Les étaielements installés en 2021 pourront alors être déposés

Tranche 8 : Intérieurs : bas-côtés et leurs chapelles latérales

En quelle année serons-nous lors de cette ultime tranche qui concerne notamment les fameux plafonds à voûtes plates ?

Sur le plan budgétaire, nous avoisinons les 8 M€ pour une estimation datant de 2017 présentée ci-après. Celle-ci ne comprend pas les travaux préalables, ni probablement l'allotissement définitif en ce qui concerne par exemple les sculptures et la réfection de l'horloge.

Concernant le planning, le tableau de synthèse donne également l'enchaînement des opérations. Il ne semble pas a priori impossible d'envisager des chevauchements des tranches 6 à 8 avec les précédentes, si la capacité financière le permet et au prix d'un phasage et d'une co-activité plus contraignantes pour la maîtrise d'œuvre et les entreprises.

	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5	Tranche 6	Tranche 7	Tranche 8	TOTALX
	couverture du chœur et de ses collatéraux, flèche transept et sa chapelle Sud	Couverture de la nef, bas côtés et leurs chapelles latérales	Façades Sud	façades du Chevet	Façade Nord et sarose	Façade Ouest et ensemble des vitraux de l'église	Intérieurs: chœur et ses collatéraux, transept et sa chapelle sud	Intérieurs : bas côtés et leurs chapelles latérales	
	Montants en euros, H.T.								
Lot1 : Installation chantier - Maçonnerie- Pierre de Taille	315 000 €	314 000 €	1 580 000 €	572 000 €	350 000 €	112 500 €	302 000 €	180 000 €	3 725 500 €
Lot2 : Couverture	560 000 €	216 500 €							776 500 €
Lot 3 : Charpente	112 000 €	140 000 €							252 000 €
Lot 4 : Menuiserie, ferronnerie, peinture		15 000 €	22 000 €	2 000 €	5 000 €	1 500 €	12 000 €	10 000 €	67 500 €
Lot 5 : Vitraux					40 000 €	125 000 €			165 000 €
Lot 6 : Horloges - cloches	59 000 €								59 000 €
	1 046 000 €	685 500 €	1 602 000 €	574 000 €	395 000 €	239 000 €	314 000 €	190 000 €	5 045 500 €
Avant Projet (APS+APD) et Dossier DAT de travaux MH	26 150 €	17 138 €	40 050 €	14 350 €	9 875 €	5 975 €	7 850 €	4 750 €	126 138 €
Coordinateur SPS	15 690 €	10 283 €	24 030 €	8 610 €	5 925 €	3 585 €	4 710 €	2 850 €	75 683 €
Honoraires Mission de MDE d'exécution architecte (PRO-DCE,ACT,DET,ACR)	91 839 €	42 776 €	94 037 €	36 436 €	23 170 €	16 587 €	21 038 €	13 661 €	339 544 €
Honoraires mission de vérification économiste	14 121 €	6 581 €	14 418 €	5 606 €	3 570 €	2 557 €	3 234 €	2 109 €	52 196 €
Provisions pour Hausse et imprévus (10%)	104 600 €	68 550 €	160 200 €	57 400 €	39 500 €	23 900 €	31 400 €	19 000 €	504 550 €
Sous Total € HT	1 298 400 €	830 828 €	1 934 735 €	696 402 €	477 040 €	291 604 €	382 232 €	232 370 €	6 143 611 €
TVA 20%	259 680 €	166 166 €	386 947 €	139 280 €	95 408 €	58 321 €	76 446 €	46 474 €	1 228 722 €
Cout Global TTES Dépanes confondues	1 558 080 €	996 994 €	2 321 682 €	835 682 €	572 448 €	349 925 €	458 678 €	278 844 €	7 372 333 €

2.3. Etude de sécurité et d'accessibilité aux PMR, église Notre-Dame-de-Nativité

Cette partie concerne les personnes à mobilité réduite, ou PMR. Nous allons décrire les réglementations, les obstacles pour leur application dans l'église de Magny, et proposer des solutions.

2.3.1 Cadre réglementaire : La loi ACCESS

-> Les définitions de Handicap et d'Accessibilité dans la loi ACCESS

La loi du 11 février 2005 définit pour la première fois juridiquement la notion de handicap :

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

L'accessibilité permet une plus ample participation à la vie sociale des personnes ayant un handicap, en réduisant les différences. Elle requiert la mise en place d'éléments complémentaires (rampes, ascenseur, place de parking...) qui sont nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire de se déplacer, pour accéder librement et en sécurité à tous les lieux, services, produits et activités utiles à leur cadre de vie.

Le législateur en s'inscrivant dans cette démarche d'accessibilité grâce à la loi ACCESS permet aux personnes porteuses de handicap d'accroître leur autonomie. La loi prend en compte l'ensemble des besoins des personnes handicapées, en fonction des spécificités liées à leur handicap. Elle favorise l'égalité pour l'accession au logement et permet une accessibilité à des logements adaptés facilitant la vie des bénéficiaires.

L'accessibilité aux lieux publics et aux logements est un enjeu essentiel de la société actuelle pour faire progresser la qualité de vie de tous ses concitoyens.

- > Les normes dans la construction

La personne en situation de handicap doit pouvoir être libre de tous ses mouvements, et avoir accès sans difficultés aux espaces communs intérieurs et extérieurs, ainsi qu'à son domicile.

La place de stationnement doit se trouver à moins de 30 mètres de la demeure. La largeur minimale est de 3,30 mètres, ce qui permet aux personnes en fauteuil roulant de sortir et d'entrer dans leur véhicule sans encombre.

La voie d'accès doit être accessible et bien éclairée. Elle ne doit pas mesurer moins de 1,40 mètres de largeur, afin de faciliter les croisements, et doit se trouver hors de tout obstacle.

Le revêtement des parties communes ne doit pas être glissant et des mains courantes doivent être installées. De plus, au-delà de 3 étages, un ascenseur est obligatoire dans toutes les nouvelles constructions.

Dans les ERP, chacune des pièces doit être accessible, et ne doit pas comporter de marche ou de seuil. Le balcon (s'il y en a un) doit lui aussi être accessible. La salle de bain doit être adaptable en salle de douche. L'ensemble des équipements doit être accessible aussi bien en position debout qu'assise, soit entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol.

La hauteur de tous les dispositifs de commande et de manœuvres dans le logement sont modifiés, pour être entre 0,90 mètre et 1,30 mètre du sol. Cela comprend les interrupteurs, les installations de gaz, d'eau, les fenêtres et les volets... En ce qui concerne les prises électriques et tous autres branchements, la hauteur doit être inférieure ou égale à 1,30 mètre.

L'article 64 de la loi ELAN établit que toute nouvelle construction doit être accessible aux personnes handicapées et aux personnes à mobilités réduites (PMR). D'autre part, la loi instaure l'obligation de rendre tous les logements « évolutifs » sans exception. La norme d'évolutivité précise que le logement devra permettre à une personne handicapée d'accéder au séjour et aux toilettes, et pourra être aménagé ultérieurement par de petits travaux. Les promoteurs doivent néanmoins respecter un quota de 20% de logement prêt à l'usage dans le bâtiment.

-> L'évolution de la loi

« L'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » s'inscrit dans la loi du 11 février 2005. Aussi appelée loi 2005-102, elle porte sur 4 points majeurs : l'aide au handicap, l'accessibilité, les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), l'insertion professionnelle.

- La loi prévoit une aide afin d'atténuer les conséquences du handicap. Cette assistance peut se traduire par des relations humaines telles que du personnel soignant à domicile, ou une aide technique comme une chaise roulante, ou une aide animalière avec des chiens d'aveugle, ou encore une aide plus spécifique en fonction des besoins.

- L'accessibilité est un point essentiel de la loi. La loi lors de sa promulgation prévoyait une décennie pour rendre tous les lieux publics (transports et bâtiments) accessibles. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas dans tous les établissements recevant du public (ERP). Ces derniers s'exposent à une amende de 45.000€, et en cas de récidive des peines pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.

- Une MDPH est présente dans chaque département, elle fonctionne en guichet unique et traite toutes les démarches liées aux diverses situations de handicap. Elle permet de centraliser les demandes et le suivi des dossiers, par mesure de simplification pour les bénéficiaires.
- Un des enjeux majeurs de cette loi est la scolarité et l'accès à l'emploi. Chaque élève ou étudiant doit pouvoir se rendre dans un établissement scolaire adapté. La loi stipule que l'école la plus proche du domicile est celle qui accueillera l'enfant ou le jeune. De plus, la mise en place d'un aménagement du parcours scolaire est nécessaire afin de l'adapter au niveau et aux capacités de la personne. Une fois adulte, l'insertion professionnelle peut être un nouveau défi. La loi prévoit que dans une entreprise d'au moins 20 salariés, 6% des postes doivent être réservés aux personnes porteuses de handicap. Cela s'applique également et pour la première fois à la fonction publique.

Le 2 Décembre 2016 s'est tenu le Comité Interministériel du handicap, présidé par le Premier Ministre de l'époque, monsieur Manuel Valls. Cette réunion a servi à renforcer la politique du handicap en France. Monsieur Valls y a réaffirmé le caractère prioritaire de l'accessibilité pour tous, que ce soit en matière de logement, de transports, d'éducation, de soins ou de services, afin de faciliter la vie de ces concitoyens.

Un décret applicable en janvier 2016 est instauré par Sylvia Pinel, ministre du logement. Ces nouvelles règles d'accessibilités entrent dans les 5 priorités pour relancer la construction à savoir :

- ✓ Favoriser l'accession à la propriété,
- ✓ Simplifier les règles de la construction et développer l'innovation,
- ✓ Renforcer la mobilisation du foncier,
- ✓ Rénover les logements.

C'est dans cette dynamique que 50 nouvelles mesures pour la simplification de la construction sont mises en place. Certaines d'entre elles (17 mesures), concernent directement les règles d'accessibilité au logement pour les personnes à mobilité réduite.

La loi du 6 août 2019 revalorise la loi 2005-102, elle y apporte des modifications nécessaires à l'évolution sociétale, notamment avec la création du poste de « référent handicap ». Il joue un rôle clé pour les démarches administratives en conseillant, accompagnant et coordonnant les différentes procédures nécessaires aux personnes en situation de handicap.

En 2019, 12 millions de personnes sont porteuses d'un handicap en France. Selon l'INSEE, "1,2 million de personnes rencontrent d'importants problèmes d'accessibilité à leur logement", et parmi elles une majorité de seniors. La difficulté d'adaptabilité des logements pour les rendre accessibles s'impose encore plus lorsque le bâtiment est ancien et classé, les travaux sont alors délicats à réaliser.

2.3.2 Application à l'église de Magny

L'église Notre-Dame-de-Nativité est un établissement ouvert au public. Il doit, de ce fait, répondre à certaines normes d'accessibilité. Pourtant, le bâtiment n'est pas totalement accessible aux PMR. Ce constat nous a poussé à travailler sur une étude d'accessibilité en vue de recevoir tous les usagers voulant visiter, découvrir et se recueillir dans l'église Notre-Dame-de-Nativité.

Cette problématique nous a amené à une étude approfondie, tant sur le volet technique qu'administratif. En revanche, comme il s'agit d'un bâtiment classé, plusieurs dérogations peuvent être demandées pour modifier ou changer radicalement la structure de l'édifice. Pour mettre en place le projet d'accessibilité d'un ERP, il faut tout d'abord se pencher sur l'outil de stratégie patrimonial de l'accessibilité, en élaborant l'Adap, l'agenda d'accessibilité programmée. Pour que le dossier soit complet, six étapes primordiales doivent se mettre en place :

Première étape : définir le patrimoine

Il s'agit de l'église Notre-Dame-de-Nativité à Magny-en-Vexin, un bâtiment recevant du public (ERP) classé sur la liste des monuments historiques depuis 1908. Il est de catégorie 5 et de type V.

Deuxième étape : réaliser un diagnostic d'accessibilité

Le bâtiment étant classé, le dossier devra bien évidemment être soumis à une étude approfondie auprès de la commission d'accessibilité, qui est formée par des professionnels. Néanmoins, pour que le dossier soit cohérent dans le contexte où il répond aux exigences d'accessibilité, il faut tenir compte du diagnostic dans les zones suivantes :

- a) L'entrée
- b) La sécurité
- c) Les circulations

- d) Les cabines, le cas échéant
- e) Les sanitaires, le cas échéant
- f) Le parking, le cas échéant

L'Adap prend également en compte l'environnement proche du bâti. Les abords de l'édifice doivent être accessibles, ce qui n'est pas le cas ici : des escaliers couvrent toute la largeur du chemin menant à l'entrée principale de l'église.

- a) Accessibilité de l'entrée
 - Escaliers extérieurs, côté ville.

D'après notre observation de l'entourage proche de l'édifice, nous nous sommes aperçus que les escaliers qui mènent à la ville sont neufs. Il semblerait donc que les escaliers viennent d'être refaits. Il serait possible d'y construire une rampe qui ne dépasse pas 5% d'inclinaison selon le Cahier de Charge Tourisme & Handicap.

Aussi, une bande d'éveil de vigilance, contrastée et en relief positif, doit être placée à 0,50 m du nez de la première marche en haut des escaliers ou de toutes marches isolées. Tous les nez des marches sont contrastés sur au moins 3 cm en horizontal et non glissants.

- Entrée de l'église

Le bâtiment étant classé en tant que monument historique, le remplacement des escaliers par une rampe pour faciliter l'accessibilité aux PMR est impossible. Il nous a donc fallu trouver une alternative. Nous pourrions mettre en place une rampe à titre provisoire en bois, couvrant une largeur de 1,40 mètre selon le Cahier de Charge, tandis que le reste de la largeur serait dédiée aux escaliers qui devront être soumis aux mêmes règles d'accessibilité que les escaliers extérieurs. Cette possibilité peut se concrétiser si les deux portails de l'édifice restent ouverts.

- L'intérieur de l'église

Compte tenu de la problématique liée à sur deux la variation de niveau à l'intérieurs de l'édifice, notamment celui des bas-côtés, nous avons trois possibilités :

Une demande de dérogation qui ne serait pas forcément liée à l'accessibilité mais à la possibilité de visiter les bas-côtés de la nef. Cela pourrait se faire par le biais de flyers ou de bornes alimentées par des tablettes spécifiques répondant aux normes PMR, qui permettraient aux usagers de découvrir ce qui n'est pas accessible. Si des tablettes sont utilisées, celles-ci devront contenir une boucle magnétique destinée aux usagers malentendants afin de les

informer au mieux. Les tablettes doivent également répondre à certaines exigences du cahier de charge : support adapté, projection sous-titrée, taille des caractères conformes... Si la projection dure plus de cinq minutes, il faudrait mettre en place des assises adaptées pour permettre aux personnes fragiles de se reposer. Dans l'idéal, prévoir une assise par écran.

- Partant du principe, moins que l'œuvre est exposée, plus qu'elle est protégée. En effet, nous pouvons demander une dérogation de la part du Conservateur des Œuvres d'Art, du Service de Conservation Régionale des Monument Historiques, et/ou de l'Architecte des Bâtiment en France pour aménager une rampe sur un seul bas-côté, pour y installer les œuvres les plus sollicitées, qui deviendraient accessibles à tous grâce aux flyers et tablettes évoqués ci-dessus. Ceci peut être une mesure compensatoire permettant aux PMR de profiter de la globalité de l'édifice
- Une dérogation patrimoniale peut aussi être demandée pour monter la rampe à 7 ou 8% d'inclinaison. Cette demande doit être déposée auprès du Service de Conservation Régionale des Monument Historiques, de l'Architecte des Bâtiments en France et le service régional de l'archéologie si les travaux touchent plus profondément le sol. Pour chaque demande de dérogation, il faut rédiger une fiche détaillant les éléments suivants :
 - Les règles d'accessibilité handicap et PMR auxquelles il souhaite déroger
 - Les éléments du projet auxquels ces règles s'appliquent, en les localisant sur les plans.
 - Les motifs qui justifient la demande de dérogation
 - Les mesures de substitution proposées

b) La sécurité

La sécurité est un critère primordial pour demander la validation d'accessibilité. Celle-ci peut prendre deux formes :

- La sécurité anti intrusion : cela concerne en principe le phénomène du vol des œuvres d'art, notamment celles de petites tailles. Il faudrait préconiser leur renforcement en mettant des petites attaches liant le socle à son œuvre pour faire en sorte que le vol soit retardé
- La sécurité incendie : ceci concerne plutôt la sécurité du personnel que des visiteurs. En effet, il faudrait mettre en place un plan d'évacuation répondant aux normes PMR en

repérant les cheminements qui mènent à l'extérieur de l'édifice. Afin que le plan soit lisible de jour comme de nuit (Article PE13.), il faudrait ajouter des blocs autonomes d'éclairage de sécurité au-dessus de chaque porte, un dessin illustrant l'unité de passage. Les numéros d'appel d'urgence doivent également être mentionnés dans un endroit visible et en gros caractères, comprenant le numéro d'un agent du site.

Chaque numéro s'accompagne d'un pictogramme ou d'une image pour une bonne compréhension. (Marque d'Etat TOURISME & HANDICAP CAHIER DES CHARGES, CARACTERISTIQUES GENERALES.)

Il faut également vérifier le système électrique étant donné qu'il représente 60% des causes d'incendie.

Troisième étape : réaliser les demandes d'autorisation de travaux et besoins en financement

Après avoir diagnostiqué le bâtiment en détectant les besoins pour le rendre accessible, nous pourrions procéder à une demande d'autorisation des travaux et chercher les aides auxquelles l'édifice répond. Nous trouverons ces aides auprès de la mairie et des collectivités pour connaître les financements de l'État, mais également auprès des banques. La Banque Populaire, par exemple, gère 41 % des ERP selon les chiffres et propose aux commerçants et artisans une offre technique et financière simplifiant leur mise en conformité avec la loi sur l'accessibilité des ERP. Nous pourrions également bénéficier des aides du FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) qui peut subventionner jusqu'à 30 % des dépenses d'investissement.

Quatrième étape : la rédaction du dossier d'Adap

Une fois l'ensemble des informations nécessaires recueillies, et les demandes de subventions en cours, nous pourrions rédiger le dossier d'Adap. Sur le formulaire Cerfa, il faut connaître et indiquer:

- Le descriptif du bâtiment
- La demande d'autorisation de travaux avec les éventuelles demandes de dérogation
- Le phasage des travaux sur chacune des années
- Les moyens financiers mobilisés.

Cinquième étape : dépôt de l'Adap

Cette étape est considérée comme la dernière étape avant que les travaux commencent. Le dossier peut être déposé auprès de la mairie ou de la préfecture.

Sixième étape : Acceptation ou refus du dossier

L'agenda fait l'objet d'une étude d'à peu près de 4 mois avant que ça soit accepté (demande d'autorisation de travaux et mettre en pratique le projet dans le cadre de respect du délai, du programme et les travaux de mise en accessibilité), ou refusé (un autre délai peut être attribué pour refaire un nouveau dossier).

Une fois les travaux achevés, une autorisation d'ouverture doit être demandée, cette instruction concerne tous les ERP de la première à la cinquième catégorie ayant eu des travaux, un changement d'affectation ou ayant fermé leurs portes au public depuis plus de 10 mois.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

- L'attestation du maître d'ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité
- L'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée
- Le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé
- le cas échéant, si les travaux ont été soumis à un permis de construire, l'attestation d'accessibilité (article R111-19-27 du CCH)

La démarche d'accessibilité nécessite également que les agents du site soient sensibilisés en faisant une formation sur la thématique du handicap.

Ce processus se clôture par une élaboration d'un registre d'accessibilité. Celui-ci décrit les dispositions, le planning des travaux ainsi que tous les justificatifs attestant que les étapes ont bien été respectées. C'est une synthèse de l'engagement signé lors du dépôt de dossier.

2.4 Nos propositions complémentaires pour la restauration et l'aménagement

2.4.1 L'eau dans le sol

Plus d'affaissements de sols que ceux indiqués dans l'étude de Lablaude, concentrés principalement sur les chapelles Nord, les bas-côtés Sud, et à l'Est, vers le chœur. Une partie de la nef et le croisé de transept sont également affaissés. Ils apparaissent plus au moins inquiétants selon leurs localisations.

La variation de niveau remarquée sur le sol et les grosses fissures d'arcades sont probablement fortement dues à la présence de l'eau, qui est en principe liée à la stagnation de l'eau pluviale ou d'un écoulement terrestre sachant que le bâtiment se situe au bout d'une pente par rapport à la ville. De plus, avec un probable manque de couche d'étanchéité, cela implique l'oxydation et la défaillance des tirants métalliques renforçant l'élévation. Des traces conséquentes de ruissellement ont également été constatées sous la forme des taches d'humidité dans l'élévation, et des colonisations biologiques présentent sur les toitures et sur les parties basses des façades.

Un point mériterait d'être réévalué concernant le problème de l'eau et du sol, qui restera une source de dégradation importante, sinon la principale, une fois la toiture restaurée.

Jean-Louis Rebière proposait d'installer un drain sur toute la périphérie de l'église.

Shéma de drainage (thèse JL Rebière)

Ce dispositif n'était pas préconisé en revanche par PA Lablaude qui précise : "S'agissant d'eaux de nappe dans ce site de fond de vallée, la mise en place de dispositifs de drainage ne saurait être à même de pallier ni même de réguler ici de manière efficace ce phénomène de remontée d'humidité"

L'étude géotechnique actuellement en cours prévoit justement la mise en place d'un capteur piézoélectrique qui monitorera les variations de niveau dans la nappe. Il y a lieu de réévaluer cette question, tant la mise en place d'un drain est une opération modeste en regard de la campagne de restauration qui s'annonce.

2.4.2 Aménagement des abords

La campagne de travaux ne peut décemment s'envisager sans un volet d'aménagement des abords. Nous revenons de loin ! En effet jusqu'en 2003, la place immédiatement au Sud de l'église servait de parking, comme nous pouvons le voir sur cette photo :

Modification du parvis en 2003

La place située en vis à vis de la face Sud de l'église présente déjà à ce jour un aménagement intéressant : Le dégagement laisse un grand espace libre sur le côté de l'église. Mais il est possible d'aller plus loin. Jean-Louis Rebière avait imaginé de végétaliser cette place. Nous proposons plutôt de laisser un grand espace libre. Celui-ci sert tout d'abord de parvis pour les célébrations prenant place dans l'église. Il peut également être mis à profit dans le cadre d'événements culturels qui seront déclinés plus loin. Culturel et culturel se rejoignent ici dans l'aménagement de l'espace.

Mais si la façade Sud de l'église invite déjà à s'arrêter et à l'admirer, cette attraction sera encore amplifiée après sa restauration prévue en tranche 3. Un itinéraire de promenade passe d'ailleurs précisément à cet endroit, qui est le lieu idéal pour faire une pause lors d'une marche. Nous suggérons donc l'installation de gradins en bordure Sud de cette place. Une rampe d'accès pour les PMR respectant les normes décrites plus haut sera aménagée au milieu des gradins. Chaque passant, visiteur, randonneur sera ainsi naturellement invité à savourer le lieu, et donc à découvrir plus avant l'église. Et la tenue d'événements culturels de qualité trouvera un écrin unique les soirs d'été.

Schéma d'aménagement du parvis (Travail personnel)

Une autre piste est la valorisation des bandes de terrain à l'Ouest et au Nord de l'église. Elles n'ont plus l'aspect d'une jungle comme il y a quelques années, mais restent entretenues à minima. Il va de soi qu'un tel espace est précieux pendant la phase de travaux qui va s'ouvrir, afin d'installer les échafaudages et installations de chantier. Mais à terme, cet espace pourra utilement servir comme espace de rencontre en plein air, être mis à profit dans les diverses propositions de valorisation et d'événements culturels. Par exemple, les contreforts de la partie Nord de l'église ont été simplement épannelés et non sculptés, c'est un témoignage intéressant d'architecture qui pourrait être présenté lors d'une visite étoffée de l'église.

Abords aménageables en vert (travail personnel)

2.4.3 Les Financements d'un monument public, dons et subventions pour sauver l'église

Comme vu précédemment, l'église de Magny en Vexin s'apprête à entamer une campagne importante de travaux, composée de huit tranches différentes et dont le coût total s'élève à près de 8 millions d'euros, alors même que le chantier n'a pas démarré et que la première phase initialement estimée à 1,56 M€ a été réévaluée en mars 2021 à 2,18 M€. Sous réserve du feu vert de la DRAC, le démarrage des travaux est imminent, sous la maîtrise d'œuvre de l'agence d'architectes *Lympia*.

Dans le cadre de travaux si importants, la question du financement des travaux interroge. Qui, de personne physique ou morale, finance la restauration de bâtiments publics, classés, appartenant à l'Etat, mais utilisés par l'Eglise et soutenus par des associations privées ? Éclairage sur les tenants et aboutissants du financement de travaux de restauration.

Depuis la loi de 1905, promulguant la séparation de l'Eglise et de l'Etat, tous les édifices religieux construits avant 1905 sont propriété des communes.

Lorsqu'un édifice est classé, comme l'est l'église de la Nativité de Notre-Dame de Magny-en-Vexin, c'est au propriétaire d'assumer la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire sa restauration ainsi que de se charger de son financement.

Nous le savons, en fonction de la taille de la commune, les budgets ne sont pas les mêmes. Plus les villes sont petites, plus il sera compliqué de débloquer plusieurs millions d'euros pour la restauration d'un seul bâtiment. Magny-en-Vexin, commune de 5 000 habitants environ doit donc s'appuyer sur divers financements, publics ou privés pour restaurer son patrimoine.

- **L'Europe**

Assez méconnues, les subventions des fonds européens sont pourtant nombreuses et se déclinent à plusieurs échelles et pour plusieurs domaines d'investissement différents.

Le fonds européen de développement régional (FEDER) notamment, est une aide donnée par la région et financée en grande partie par l'Europe. En fonction des besoins, ces fonds, qui possèdent un plafond sont convocables par certaines communes ou collectivités.

Par exemple, le « Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ- Ile-de-France et Bassin de Seine » entamé en 2014, s'étend jusqu'en 2020.

Le montant total de la subvention était de 1 002 584 290 € parmi lesquels l'Union européenne finançait 482 482 139 €.

Parmi les domaines concernés, les fonds structurels étaient destinés notamment à « l'appui, la recherche et au développement économique (création d'activité et renforcement des PME, développement des nouvelles technologies et usages numériques TIC, recherche, développement et innovation) ».

De plus en plus, les projets de développement patrimoniaux peuvent prouver qu'ils sont créateurs non seulement d'emploi, mais qu'ils participent à un réel développement économique et innovateur, notamment dans l'usage des nouvelles technologies.

- **La région Île de France**

Depuis 2017, la région Île de France propose une subvention à l'égard des propriétaires publics ou privés de biens immobiliers protégés. La subvention est calculée sur la base

d'un taux d'intervention. Pour un immeuble classé par exemple, le taux d'intervention sur le monument doit s'élever à 20% minimum pour que les dépenses soient éligibles à cette subvention. Une fois le monument décrété éligible, la région peut subventionner jusqu'à un million d'euros par tranche de travaux pour le monument.

Dans le cadre des travaux de restauration de Magny-en-Vexin, répartis en huit tranches, la demande de subvention à la région Île de France peut être adaptée aux travaux de l'église Magny-en-Vexin.

Dans le cadre de proposition de médiation culturelle liée pour le patrimoine labellisé, la région propose également une subvention qui s'élève jusqu'à 30 000€. Dans la mise en place d'un son et lumière ou d'une visite audio-guidée pour l'église de Magny, cette aide pourrait également être envisagée.

- **Le département du Val d'Oise**

La Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux (DETR) est une subvention, mise en place par le gouvernement qui octroie aux collectivités de certains départements des subventions dans une optique de développement territorial en soutenant des projets d'investissement. Si la collectivité est éligible à cette subvention, selon différents critères (selon la nature du projet, selon le nombre d'habitants dans la commune...), elle peut ainsi constituer un dossier de subvention. Pour

l'année 2020, le gouvernement a souhaité mettre l'accent sur les projets de revalorisation du patrimoine.

Dans les déclarations de la préfecture du Val d'Oise, Magny-en-Vexin figure dans les communes éligibles à cette subvention.

Dans un autre registre, subvention émanant directement du département, le Val d'Oise propose aussi une dotation de « fonctionnement aux associations historiques et de conservation du patrimoine » pour les associations agissant sur des sites présents sur le département.

L'association de Sauvegarde de l'église de Magny-en-Vexin, par exemple, pourrait largement bénéficier de cette subvention.

- **L'association de Sauvegarde de l'église de Magny-en-Vexin**

Depuis bientôt 30 ans, une association comprenant une centaine de cotisants magnytois, amis de l'église ou de la paroisse, s'est montée pour venir en aide de façon plus directe et effective aux nécessités de réparation ou de restauration de l'église. Cette dernière a vu le jour pour la restauration du baptistère Saint-Jean-Baptiste, pièce incontournable de l'église. En quelques années, les fonds rassemblés avaient été suffisants pour une restauration complète.

Présentation de l'association

En 1992, un groupe de paroissiens et amis de l'église Notre Dame de Magny-en-Vexin, inquiets de l'état dégradé du bâtiment, a fondé l'Association de Sauvegarde (loi 1901) dont le but est :

- * promouvoir et participer au programme de restauration en accord avec la mairie et sous l'égide des Monuments Historiques.

- * entreprendre elle-même en les finançant, au moins partiellement, un certain nombre de restaurations d'urgence.

- * permettre l'accès de l'église à un plus grand nombre de visiteurs en assurant des permanences pendant la belle saison.

Le mode de fonctionnement de l'association, nous l'avons vu en rencontrant la Présidente de l'association Madame Françoise de Lano, est extrêmement direct.

L'association, en lien permanent avec la mairie et le clergé, recense les dysfonctionnements et vices du mobilier liturgique ou du bâtiment et, après accord des deux parties, constitue les dossiers de restauration auprès de la DRAC qu'elle consulte, mais provoque aussi une levée de fonds privés. C'est notamment ce qui s'est passé avec le décès récent d'un membre de l'association qui a légué officiellement sa fortune à la restauration de l'église. Avec l'accord de l'économie diocésaine, les fonds seront débloqués et utilisés à bon escient pour des travaux précis.

Les associations loi de 1901, si elles ne manquent parfois de financements, ont cependant un impact très important sur des améliorations directes dans les édifices patrimoniaux. Leur recours est également précieux car il implique des personnes souvent usagers ou coutumiers de l'édifice, conscients de la réalité et de l'évolution du monument.

Un des bénéfices importants des associations loi de 1901 est aussi celui d'une communication avec le grand public. Pour lever des fonds, il faut mettre en avant les diagnostics mais faire preuve aussi de pédagogie avec les donateurs ou les potentiels bienfaiteurs pour expliquer le mode d'action. C'est, comme beaucoup d'associations, ce que fait l'Asm Vexin, notamment sur les réseaux sociaux.

- **La Fondation du Patrimoine**

Outre les subventions étatiques, régionales ou nationales, il existe aussi des subventions issues de fondations privées et spécifiques au patrimoine. La commune de Magny-en-Vexin a déjà entrepris de nombreuses démarches pour attirer à elles toutes les subventions possibles et notamment celle de la Fondation du Patrimoine avec qui la signature de convention est imminente. Cette dernière, populaire en France, est une entreprise privée à but non lucratif et qui permet de soulever fonds privés et publics pour permettre une préservation et parfois un sauvetage du patrimoine français.

En lien avec la Fondation du Patrimoine, la Mission Bern et son *Loto du Patrimoine* ont aujourd'hui un véritable impact sur la sensibilisation populaire au patrimoine. Cette année, l'église de la Nativité de Notre-Dame de Magny-en-Vexin a également été éligible au loto du patrimoine par lequel elle a reçu un pactole de 650 000 €.

L'expert en patrimoine et « personnalité préférée des français » Stéphane Bern, croit en la force du patrimoine dont il fait aussi pour la ruralité, un cheval de bataille indispensable. « La moitié du patrimoine français appartient à des communes de moins de 2 000 habitants. Si on veut redonner de la convivialité à nos régions, de la fierté et du dynamisme économique à la ruralité, ce sera grâce au patrimoine. Il s'agit de la seule industrie non délocalisable ! » explique-t-il.

3. Propositions de valorisation

L'église de Magny-en-Vexin promet donc d'être de plus en plus somptueuse au fil de cette campagne de restauration.

L'enjeu sera de maintenir cet état, que le lieu continue d'assurer ses fonctions : religieuse et culturelle, culturelle et sociale.

En effet, dans une société où la pression économique et les clivages sont parfois vifs, l'église est un lieu de ressourcement, de rassemblement et un centre d'intérêt. Elle peut participer à relier les personnes de différents horizons, différentes générations sur des sujets, des activités et des engagements en commun.

Nous avons creusé cet aspect de la mise en valeur culturelle de l'église dans nos discussions de groupe, entrecoupées de visites et rencontres qui ont été source d'inspiration avec les différents acteurs cités en début de ce rapport. Nous formulons dans cette partie les propositions qui nous semblent les plus prometteuses :

- Un jeu de découverte de l'église destiné aux enfants de 8 à 88 ans
- La mise en place d'un système de visite audio guidée sur smartphone
- Divers événements culturels. Ceux-ci nous invitent à réfléchir au préalable à la coexistence des usages cultuels et culturels d'un même bâtiment.

3.1 Jeu de découverte de l'église pour les enfants

Lors d'une visite de l'église avec le sacristain, celui-ci nous racontait que des visites étaient régulièrement organisées pour les écoliers. Et il n'était pas rare de voir le week-end suivant la famille entière revenir, les enfants faisant office de guide pour leurs parents, preuve du succès de ces visites.

Cette anecdote nous a inspirés pour créer un jeu de découverte de l'église sous forme de parcours et d'énigmes, qui les guide vers les points importants, et leur apprenne à observer.

Si vous voulez entrer dans le jeu, rendez-vous en Annexe 8 !

Extrait de la plaquette du jeu (production personnelle)

3.2 Système de visite audioguidée de l'église

A côté des mobiliers les plus intéressants de l'église, un petit panneau explicatif en plexiglas imprimé est actuellement fixé au mur afin d'informer le visiteur. Ce dispositif bien utile présente toutefois des limites et pourrait bénéficier d'améliorations.

- Le panneau est fixé pour être lu par un adulte debout. Ainsi les enfants, les personnes en fauteuil roulant ne peuvent lire le contenu.
- De même, les personnes aveugles ou malvoyantes ne peuvent bénéficier de ces panneaux.
- Ecouter une explication en regardant l'œuvre est bien plus agréable et instructif que faire des allers et retours visuels avec un texte. Une bande son permet aussi d'animer le message avec des bruits de fond, de la musique, sans compter le talent des lecteurs.

- Si des recherches apportent des éléments nouveaux sur une œuvre, le seul moyen de les intégrer est de fabriquer et d'installer une nouvelle plaque.

Pour toutes ces raisons, la mise en place d'un guide numérique de visite est souhaitable et permettrait une compréhension de l'édifice accessible à tous.

Monseigneur Bousquet, fort d'une expérience passée dans la paroisse Saint-Louis-des-Français à Rome nous a suggéré de mettre en place un système de visite audioguidée qui s'utilise avec un smartphone. Des explications audio accessibles par QR codes placés dans l'église, donnant les clés des œuvres admirées.

Monsieur Grillère, rappelant notre situation confinée et la perspective des longues années de travaux à venir, souligne l'intérêt d'accéder à ce contenu également à distance. L'objectif est d'amplifier la visibilité de l'église à distance via une interface numérique, lorsque la visite n'est pas possible, ou simplement si l'on s'intéresse à l'église de Magny sans s'y déplacer.

Voici donc le cahier des charges minimal pour un système de visite audioguidée, correspondant à une utilisation facilitée au maximum

- 1 - Utilisation simple sur un smartphone, sans charger d'application
- 2 - Contenu qui s'ouvre en scannant un QR code
- 3 - Explication et commentaire des œuvres par fichier audio

En option, les fonctionnalités suivantes sont à étudier :

- Informations accessibles à distance
- Identification de l'œuvre avec une photo
- Chargement de vidéos, animations 3D
- Explications en anglais

Nous avons donc fait une étude de marché pour recenser les outils disponibles, leurs avantages et limitations, ainsi que leur coût. Nous présentons ici 6 de ces solutions.

Val d'Oise mybalade

Mentionnons tout d'abord que l'église est déjà présente sur cette application dédiée au Patrimoine, à la restauration au sens culinaire du terme, ainsi qu'aux itinéraires de randonnée du département. Son contenu est par ailleurs accessible sans passer par l'application.

L'église y est présentée par une très courte notice textuelle qui en résume l'histoire et mentionne certains des mobiliers les plus remarquables. Il ne semble pas que cette application ait vocation à présenter le lieu de façon plus détaillée, mais au cours d'une promenade, la présence de l'église sur l'application pourrait être une belle invitation à y entrer pour les utilisateurs.

<https://valdoisemybalade.fr/carte/6/2925>

Belles églises

L'application et le site internet lié sont destinés à faire connaître et sauvegarder le patrimoine religieux des églises en France.

Le site est agréable et très bien présenté. La recherche est possible par mot-clés ou bien via une carte. Il offre des possibilités d'inclure des vidéos, comme ici pour Notre-Dame de Taverny :

<https://www.belleseglises.com/fr/eglises/eglise-notre-dame-taverny/>

Le site est conçu pour s'ouvrir sur la page de l'église avec un QR code. En revanche, cet outil n'est pas conçu pour mettre en ligne des contenus audio. Développé en lien avec la Fondation du Patrimoine, il vous propose de faire des dons!

Eglises ouvertes (Open churches)

Initiative belge lancée pour maintenir les églises ouvertes en mettant en valeur le patrimoine religieux, elle a essaimé dans le Nord de la France.

Le site internet qui affiche les horaires d'ouvertures et des offices, et permet de présenter des photos et notices sur le patrimoine présent dans l'édifice.

Plus qu'un site internet, églises ouvertes est un réseau qui présente également les événements dans les églises qui en font partie, et organise une journée annuelle "églises ouvertes", prévue les 5 et 6 juin en 2021.

Découvrons par exemple Notre-Dame des sables à Berck :

<https://openchurches.eu/fr/edifices/notre-dame-des-sables-berck-sur-mer-ndf>

Open churches a développé des visites audio guidées dans plusieurs églises. Leur retour d'expérience est très intéressant, et met l'accent sur le bon compromis à trouver entre les visites et le respect du silence (Annexe 9). Un des projets réalisé avec le concours des étudiants de l'Université de l'Artois a déployé des audioguides à la cathédrale d'Arras. Les autres utilisent l'application Izi Travel.

Izi Travel

Cette application qui se veut le wikipedia de l'offre culturelle propose une plateforme gratuite à la fois aux institutions culturelles telles que les musées, mais aussi aux particuliers qui souhaitent mettre en valeur le patrimoine local. Le contenu est accessible via l'application ou bien un lien internet qu'il est possible d'ouvrir via un QR code.

Voici par exemple la visite de l'église Saint Chrysole de Comines

<https://izi.travel/fr/6133-1-eglise-saint-chrysole/fr#98c0-historique/fr>

Voici comment l'application se présente elle-même : izi.TRAVEL contient des audioguides pour les villes, les musées, les attractions culturelles et touristiques. Ils permettent d'explorer le lieu à votre propre rythme, comme si vous suiviez les conseils d'une personne de la région. Vous découvrez les incontournables et les trésors cachés, et écoutez les récits fascinants qui donnent vie aux collections, à l'histoire et à la ville.

L'application est bien présentée et facile à utiliser, notamment le passage d'une piste à l'autre. Elle est gratuite pour l'utilisateur, et sans publicité à ce jour.

Le modèle économique est susceptible d'évoluer, et il y a lieu si le choix de cette application est fait de veiller à

- L'arrivée possible de la publicité sur l'application
- L'utilisation des données personnelles

Les pierres parlent

Application développée spécifiquement pour les visites d'églises, elle vise à informer les visiteurs sur l'architecture et les œuvres présentes dans l'édifice.

L'approche du concepteur se veut un pont vers les différentes dimensions que représente l'église, sans les opposer mais en les combinant :

- C'est une œuvre en soi qui présente donc un intérêt en termes d'histoire, d'histoire de l'art de par son architecture et du mobilier (tableaux, statues, iconographie, orgue)
- C'est un lieu spirituel, donc bâti pour la pratique du culte, de l'enseignement religieux, des prières.

Immergé dans le bâtiment et à l'aide de l'application, chacun peut trouver via les textes enregistrées des clés sur ces plans culturels et religieux, comme ici à Saint-Louis des Français à Rome :

<https://appli.lespierresparlent.com/#/list/2269>

L'application a été développée dans un souci de simplicité. Un seul QR code donne accès à la page de l'église, et chaque thème ou objet est annoncé par une photo, et commenté par un texte préenregistré. Les termes techniques sont définis par écrit dans l'application.

En revanche l'accès aux informations à distance est possible mais presque caché, et malgré la présence de quelques photos, l'explication audio perd de son sens.

Cette application demande l'achat d'une licence d'utilisation et des coûts d'assistance, qui reviennent à 400 € la première année et 100 € les suivantes (devis en Annexe 10). L'enregistrement des textes est à la charge du client, qui bénéficie d'une formation initiale et de conseils.

Audiospot

Développée spécifiquement pour des publics tels que les personnes aveugles ou malvoyantes, Audiospot propose une gamme de solutions pouvant aller bien plus loin que la visite audioguidée.

Outre les fonctions de base (activation d'une piste audio accessible via un QR code), elle fait de la reconnaissance textuelle, peut s'activer automatiquement lorsque l'on rentre dans la zone d'intérêt via un système GPS ou bluetooth.

La préparation des contenus est potentiellement réalisée en studio par des acteurs, en douze langues qui peut le plus peut le moins, Audiospot peut également mettre à disposition l'outil et en assurer l'hébergement. Le coût de l'application est en revanche plus élevé.

A prestation plus complète, investissement plus élevé : Le devis en Annexe 11 indique un investissement de 6900 € l'année de l'installation, et 2000 € les suivantes.

Développer une application dédiée

Mentionnons cette possibilité, qui a été choisie par certains diocèses pour la valorisation de leurs églises, comme l'application Nessia dans les Alpes-maritimes.

Quelques églises, comme Saint-Germain-des-Prés, ont même pu à une époque développer leur propre application dédiée à la visite de l'église.

En conclusion

Il appartiendra à groupe constitué de la Paroisse, l'association de sauvegarde de l'église et la municipalité de choisir parmi toute cette gamme de solutions.

Par rapport au cahier des charges minimal, trois applications répondent aux critères

- Izi Travel
- Les Pierres parlent
- Audiospot.

Pour notre part, si le budget est considéré comme acceptable, nous apprécions l'application « Les pierres parlent » qui présente un bon compromis entre simplicité de mise en œuvre et une présentation professionnelle. La souplesse de l'application permettrait notamment d'ajouter des bandes son qui concernent les travaux, actualisables de loin en loin selon leur avancée.

Le complément pour faire connaître l'église à distance serait de charger les mêmes contenus préparés pour « Les pierres parlent » sur les applications gratuites « Izi Travel » ou le site internet « Eglises ouvertes » ou « Belles églises ».

3.3 Evénements culturels

L'église de Magny se prête bien à la tenue d'événements culturels, ou de la simple médiation. Nous évoquons ici trois pistes : des pupitres d'information sur les travaux, la tenue d'expositions, et des sons et lumières. Il apparaît utile au préalable de réfléchir à la coexistence des activités culturelles et cultuelles dans une église.

3.3.1 Les usages du bâtiment : cultuel, culturel

Rappelons que l'église de la Nativité-de-Notre-Dame de Magny-en-Vexin, construite avant la loi de 1905, est maintenant propriété de la commune qui en assure donc l'entretien. L'affectataire est l'Eglise catholique, représentée par le curé de la paroisse. Arrêtons-nous donc sur le début de cette loi :

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (...)

Il semble étrange que la République ne « reconnaisse » pas un culte. Car autant que les tomates ou les skateboards, les cultes existent, que la République les reconnaisse ou non. On trouve d'ailleurs au ministère de l'Intérieur un bureau des cultes. Il faut donc compléter avec cette affirmation de Laurent Fabius : « Si la laïcité exige que la République ne reconnaisse aucun culte, elle lui impose aussi de n'en méconnaître aucun ». L'idée des rédacteurs de la loi de 1905 est en fait celle de la neutralité de l'Etat vis à vis des cultes : Il n'est pas supposé intervenir dans leurs affaires, et leur organisation. D'un autre côté, l'Etat n'est inféodé à aucun pouvoir religieux.

La loi de 1905 ne contient pas le mot « laïcité » ! L'interprétation de ce mot varie, entre le dialogue constructif au combat ouvert. Qu'en est-il de la confrontation du cultuel et du culturel dans ce contexte ?

Déclinant divers aspects de la culture que sont l'architecture, l'histoire, l'art et la philosophie, nous allons brièvement évoquer quelles ont pu être les interactions du cultuel et du culturel dans chacun de ces domaines. Puis nous les déclinons en implications pratiques pour l'église de la Nativité-de-Notre-Dame à Magny.

- L'architecture.

Les personnes des civilisations anciennes du croissant fertile et d'Egypte, qui nous ont légués les plus anciens monuments encore visibles, seraient probablement surpris d'une opposition entre le cultuel et le culturel. Les temples avaient à cette époque de multiples fonctions comme l'atteste l'archéologie : religieuses, sociales, économiques. Ce qu'ils ont construit, comme tout élément culturel, témoigne de leur vision du monde, et avait une influence sur leur civilisation au fil des générations.

Dans les écrits chrétiens, les métaphores architecturales sont nombreuses : Le Christ comparé à la pierre d'angle qu'ont rejetée les bâtisseurs, la parabole de la maison construite sur le roc, l'Eglise identifiée à une construction.

Ainsi les interactions entre le champ architectural a été intimement lié au religieux et au cultuel depuis l'époque historique au moins.

- L'histoire

Selon Marc Bloch « Le christianisme est une religion d'historiens ». Depuis le pharaon Sheshonq en 925 avant notre ère, en passant par un certain nombre de figures, notamment Sennacherib, Nabuchodonosor, Cyrus, Alexandre, et l'empereur Auguste, l'histoire biblique concorde sérieusement avec la chronologie générale sur près d'un millénaire. La fiabilité de la Bible comme source historique reste en parallèle un sujet amplement débattu : Le livre La Bible dévoilée explique l'écriture de l'histoire biblique comme une technique faisant appel à l'imagination, utilisée par les rois de Juda afin d'asseoir leur pouvoir et leur légitimité.

Culte ancré dans l'histoire la plus fiable, ou fables habilement conçues et diffusées, l'histoire est au cœur de la religion et de la culture. Et comme le disait François Mitterrand : « Les Français, vous le savez sans doute, aiment l'histoire, ils sont fiers d'être l'une des plus vieilles nations d'Europe, riche de ses traditions, de son passé, de sa culture »

- L'art

Est-il besoin de développer cet aspect, tant les thèmes religieux représentent une source d'inspiration, de commande pour des œuvres d'art bâties, peintures, sculpture, œuvres musicales ? On pourrait élargir aux thèmes mythiques qui, dans la Grèce antique notamment, ne sont pas sans rapport avec la philosophie.

- La philosophie

Un bref aperçu de l'histoire de l'Eglise enseigne que le dialogue entre religion et philosophie est présent dans les lettres de Saint Paul, les premiers conciles, la période scolastique, jusqu'à un encyclique de Jean-Paul II justement intitulée « Foi et raison ». Ce dialogue a tourné en opposition croissante en France à la période des Lumières. Voltaire, à qui l'on attribue la formule « Je défendrai mes opinions jusqu'à ma mort, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez défendre les vôtres », invitait par ailleurs à « Ecraser l'infâme » ! Le conflit a culminé

au cours de la Révolution Française, où Notre-Dame de Magny fut transformée, comme la cathédrale de Paris, en temple de la Raison.

D'après Edgar Quinet « La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire simplement une révolution dans la matière. Il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique mais pas la révolution morale et spirituelle ». Dans sa lignée, des penseurs comme Vincent Peillon parlent aujourd'hui de théologie laïque.

Les approches religieuses et philosophiques sont donc beaucoup plus compatibles qu'il ne semble, en tous cas elles peuvent exprimer leurs accords et désaccords dans un langage commun... à moins que cette proximité ne se retourne en conflit derrière des intérêts de pouvoir et d'argent qui savent les manipuler.

Redescendons maintenant sur terre pour des applications pratiques concernant l'église.

- Un lieu de prière et de méditation

La République a-t-elle intérêt à gouverner un pays composé de millions de citoyens sans dimension spirituelle ni intériorité ? La réponse n'est pas si évidente, car tout pouvoir a la tentation de la domination, de la manipulation, et des moyens puissants existent aujourd'hui.

L'existence de lieux qui font la place au silence et à la méditation est à cet égard cruciale. Or les églises sont des lieux qui proposent ce contexte. Elles sont aussi par nature ouvertes à tous, libres et gratuites d'accès (A moins d'un soudain arrêté de péril...). La préservation des églises dans leur aspect culturel est donc liée à la liberté de conscience, au cœur de l'article 1 de la loi de 1905.

Dans l'usage, réserver une zone de silence dans une partie de l'église est une solution intéressante, associée à la discrétion attendue des visiteurs.

- L'organisation d'événements culturels

Pour nécessaire que soit la liberté individuelle, une des difficultés de toute société est de maintenir l'unité dans la diversité. Par le culte, l'église a naturellement et au moins de façon hebdomadaire la fonction de rassembler des personnes très différentes, mais qui se réunissent parce qu'ils partagent une foi commune, ou une recherche commune.

Compte-tenu de leur richesse artistique, nombre d'églises, dont celle de Magny, ont cette capacité de rassemblement. Il s'agira là d'événements culturels, concerts ou expositions par exemple. Ceux-ci doivent bien sûr respecter le lieu, sa dimension sacrée. L'on pourra

utilement s'inspirer de la fiche éditée par Madame Poulain, ABF de l'Eure, qui cadre les conditions d'organisation d'un concert dans une église (Annexe 12).

- Une laïcité murie

Au niveau de l'histoire locale, nous avons vu que l'édifice a fait l'objet de périodes de désaffectation et d'investissement pour sa sauvegarde et sa restauration. Dans les relations entre l'église et la municipalité, on raconte l'histoire d'une cloche séquestrée dans la mairie qui a été récupérée de nuit par un groupe de paroissiens motivés sous la houlette du curé, une histoire digne de Don Camillo et Peppone...

Notons que l'église par le regroupement des paroisses, et les collectivités locales via les communautés de communes vivent des transformations parallèles qui voient se terminer l'organisation d'une France majoritairement rurale issue de la III^e République.

Peut-être cette nouvelle page d'histoire est-elle l'occasion de cultiver une laïcité de dialogue ?

- La gestion du bâtiment

Sur ce plan, l'église de Magny dispose de collaborations très favorables :

L'Etat qui en tant que propriétaire, assume ses responsabilités et engage une restauration qui se compte en millions d'années.

La société civile qui contribue au financement via les dons de la mission Bern et de l'Association de Sauvegarde qui s'emploie à la faire connaître et restaurer l'église

L'affectataire ensuite, sensible à la valeur architecturale de cette église et qui souhaite la faire partager et continuer.

Enfin, le mot de la fin sur cette question de la coexistence d'activités culturelles et cultuelles, la bonne collaboration d'acteurs aux identités bien distinctes revient à Madame de Lano, présidente de l'association : « Il suffit de bien s'entendre ».

3.3.2 Pupitres d'information sur les travaux

Nous souhaiterions proposer comme mise en valeur, durant la période des travaux, des panneaux descriptifs du chantier en cours. Cette action aura pour but d'informer les habitants de la commune, mais aussi les passants et promeneurs des travaux qui sont réalisés sur l'église.

Nous voudrions également proposer un panneau qui resterait sur le parvis sur le long terme, il expliquerait les grandes étapes de transformations qu' a subi l'édifice au cours des siècles. L'idée principale est de transmettre la culture et l'histoire de ce lieu, en quelques paragraphes, croquis et photos d'archives. Les panneaux permettront de prendre conscience avec plus de facilité des différentes modifications qui ont eu lieu dans l'édifice.

Nous proposerons sur le premier panneau un récapitulatif de l'église de sa création au 14^{ème} siècle jusqu'à nos jours. Nous présenterons les grandes personnalités de Magny (seigneur, curé...) qui ont joué un rôle important dans la construction de l'édifice. Le deuxième panneau sera porté sur un aspect plus technique, nous souhaitons expliquer les travaux qui vont se dérouler sur l'église. L'objectif est de répondre aux diverses questions que pourrait se poser le grand public : combien de temps vont durer les travaux, pourquoi va-ton modifier l'aspect extérieur ou intérieur... Nous compléterons ce tableau avec une présentation des divers métiers qui travailleront sur le monument, ainsi que l'évolution des techniques de restauration au fil du temps. Ils comprendront aussi le QR code de visite audioguidée, et seront ainsi une invitation à visiter l'église.

Les pupitres d'informations qui peuvent être proposé sur le parvis de l'église sont en acier (entre 230 et 300 euros) ou en bois (entre 390 et 500 euros).

Illustration pupitre en acier

Croquis d'un pupitre taille standard

Illustration d'un pupitre en bois

Proposition d'emplacement sur le parvis

Proposition d'emplacement sur le parvis

3.3.3 Organisation d'expositions

L'église de Magny renferme des ornements liturgiques de grande qualité, objets d'orfèvrerie ou de broderie. Ce riche patrimoine pourrait faire l'objet d'une exposition.

Vêtement liturgique (photo personnelle)

Détail de l'orgue (photo personnelle)

Une autre piste est de mettre en valeur les sculptures présentes dans l'église. Elles sont parfois difficilement accessibles, ignorées car de taille réduite. Voici un aperçu des photos glanées au cours de nos visites de l'église :

Détail du baptistère (photo personnelle)

Détail de la frise (photo personnelle)

Détail du priant de Madeleine de l'Aubespine (photo personnelle)

3.3.4 *Le Son et Lumières sur la façade de l'église*

Un constat indiscutable quant à la fréquentation des lieux touristiques depuis une vingtaine d'années est le suivant : les parcs d'attraction et lieux ludiques ont le vent en poupe. En 2019, la fréquentation annuelle du parc Disneyland Paris est aussi élevée que celle du Musée du Louvre (soit près de 10 millions de visiteurs). A préférer *du pain et des jeux*, plutôt qu'à cultiver une appétence pour le récit historique, on pourrait en effet affirmer haut et fort que la société du divertissement a pris ses quartiers de noblesse sans demander son reste. Et le patrimoine d'en pâtir : il est peut-être en effet moins « divertissant » de suivre la visite guidée d'un château que de se jeter dans les trains fantômes d'un vaste parc d'attraction.

Pourtant, et de façon de plus en plus claire, les lieux patrimoniaux eux aussi, adoptent la méthode du spectaculaire, du divertissement et de l'émotionnel. Le Puy-du-Fou par exemple, fondé en 1978, en Vendée, est le premier parc d'attractions de grande ampleur qui permette une immersion totale dans une dimension historique.

C'est ici que réside l'enjeu touristique du patrimoine. Nous le savons, notre si riche patrimoine français doit une grande partie de sa sauvegarde et de sa restauration à sa fréquentation. Il ne peut d'ailleurs se dispenser d'une communication dont il bénéficie. Le *loto du Patrimoine* de Stéphane Bern, la levée de fonds pour la restauration de Notre-Dame de Paris et de nombreux autres exemples nous montrent que si les vieilles pierres font parler d'elles, elles seront probablement sauvées.

Une des tendances actuelles en matière de patrimoine, adoptée et déclinée à d'infinies échelles, est celle du « Son et Lumières » ou « vidéo mapping ». Il s'agit d'une projection, ou d'un spectacle vivant ayant vocation à mettre en valeur un site historique.

- **La Nuit des Chimères au Mans**

La Nuit des Chimères, Le Mans

Depuis 2005, la ville du Mans met en place chaque année un son et lumière gratuit et ouvert à tous, deux heures par soir, tous les soirs de l'été, à la tombée de la nuit. Chaque année, un nouveau thème refait surface, avec comme ligne directrice depuis maintenant quinze ans, l'imaginaire médiéval de la gargouille, des chimères et des anges, aussi inspirés par les décors de la Cathédrale et de la vieille cité Plantagenêt, le vieux Mans.

Le Mans, ville de moins de 200 000 habitants, a trouvé dans ces projections « chimères », un véritable tremplin économique. La ville, surtout connue pour les 24 heures du Mans, ses inévitables rillettes et sa gare TGV a su pérenniser la mise en valeur de sa vieille cité et s'inscrire dans le classement « Sncf » des 10 plus beaux sons et Lumières en France.

La Nuit aux Invalides

Cour d'Honneur, Hôtel des Invalides

Hôtel des Invalides, Spectacle de Bruno Seillier, Amaclio Productions 4

Là où la Nuit des Chimères du Mans possède un caractère plus décoratif, qui engage à la promenade pour découvrir les projections cachées qui dévoilent des petits détails inconnus, la Nuit aux Invalides quant à elle, relève de l'ordre du spectacle. Les visiteurs sont assis et attentifs aux décors qui défilent et racontent une histoire sur un thème bien précis : La Première Guerre mondiale, le Général de Gaulle, Napoléon... Le monument sert alors de décor à un véritable conte historique.

La Nuit aux Invalides a déjà réuni un public de 500 000 visiteurs depuis le début de ses représentations en 2012. Le travail de scénographie si rondement mené permet de mettre en valeur chaque détail, fronton, frise, colonne du bâtiment et redécouvrir ainsi la monumentalité de l'Hôtel des Invalides.

Le cas de Magny-en-Vexin

Parvis de l'église de Magny (Photo personnelle)

L'église de la Nativité de Notre-Dame ne manque pas de détails architecturaux sur sa façade : pots-à-feu, tympan, cadrans solaires, rosace, vitraux, dais, clocheton, frise, statues... C'est d'ailleurs son portail Renaissance qui lui confère la plus grande importance architecturale.

L'église bénéficie aussi d'une intégration urbaine idéale : un large parvis piéton, plat et dégagé.

Dans l'optique de la création d'un son et lumières sur le site historique de l'église pourrait voir le jour. La mise en place de gradins est facilement envisageable et les entreprises spécialisées dans la création de ces spectacles nocturnes ne manquent pas.

L'enjeu touristique pour Magny-en-Vexin est intéressant. Raconter l'histoire du monument, de la famille des Villeroy, ou plus largement du Vexin Français dans un vaste spectacle de soirée peut associer la mise en valeur de l'église et la pérennisation du tourisme de nuit dans le bourg.

Modélisation du son et de la lumière

Conclusion

Que retenir de ce travail autour de l'église de Magny-en-Vexin ?

La richesse de ce bâtiment certainement, l'accueil chaleureux et la passion des personnes qui s'y investissent, l'espoir soulevé par le démarrage d'une campagne de restauration tant attendue.

Nul doute que l'église est un atout dans la démarche de Magny-en-Vexin pour acquérir le label « Ville d'Art et d'Histoire ».

Constatant que cet édifice avait été largement étudié par érudits et professionnels du patrimoine, nous avons tout d'abord pris connaissance de ces travaux. Et nous avons axé notre étude et nos discussions sur les possibilités de mise en valeur. Il nous a fallu trier pour développer ces idées dans le temps imparti. Nous espérons que certaines de ces propositions, qui viennent souvent de nos interlocuteurs, vont s'incarner dans les années à venir.

Ce travail nous a permis de mettre en pratique les connaissances que nous avons pu acquérir durant cette année à la faculté de Cergy, et de compléter notre expérience avec un travail de groupe. Il a été intéressant de construire le projet de toute pièce et de mobiliser recherche et créativité pour la partie mise en valeur.

Nous aurons plaisir à revenir à Magny pour suivre l'avancée de la campagne de restauration.

Bibliographie

EGLISE CATHOLIQUE *et al.*, *La foi et la raison: lettre encyclique ...* [14 septembre 1998, Paris, Bayard éd.-Centurion : Fleurus-Mame : Les Éd. du Cerf, 1998.

FINKELSTEIN, Israel et SILBERMAN, Neil Asher, *La Bible dévoilée: les nouvelles révélations de l'archéologie*, Paris, Gallimard, Collection Folio Histoire, 2004, 554 p.

LABLAUDE, Pierre-André, *Etude préalable de diagnostic d'état*, Mars 1997

Loi ALUR, 24 mars 2014

REIDIBOYM (Benjamin), BREGUIN (Pauline), Cabinet Studiolo, *Diagnostic sanitaire des éléments sculptés de la façade sud*, 2 avril 2020, commandée par l'agence Lympia

VASSEUR, Roland, *Magny-en-Vexin des origines à 1914*, édition du Valhermeil

PEILLON, Vincent, *Une théologie laïque?*, Paris, PUF, 2021

Webographie

Site de l'Association de Sauvegarde de l'église de Magny-en-Vexin <http://asmvexin.free.fr/>

<https://www.elysee.fr/francois-mitterrand/1993/10/18/allocution-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republique-sur-lhistoire-de-la-decouverte-du-yemen-par-les-occidentaux-sur-laccession-du-yemen-a-la-reunification-et-la-democratie-et-sur-les-relations-franco-yemenites-sanaa-le-13-octobre-1993>

<https://handicap.fr>

<https://handicap.gouv>

<https://www.insee.fr/fr/accueil>

<https://www.legifrance.gouv.fr/>

<http://laerteperedulyse.blogspot.com/2019/10/baptistere-de-leglise-notre-dame-de-la.html>

<https://monumentum.fr/eglise-pa00080113.html>

<https://monumentum.fr/eglise-pa00080113.html>

<https://mdph31.fr>

<https://www.handinorme.com/accessibilite-handicap/262-quand-et-comment-faire-une-derogation-aux-regles-d-accessibilite>

<https://webzine.okeenea.com/reussir-adap-etapes/>

<https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/locaux-lentreprise/etablisements-recevant-du-public/quand-agir-comment-proceder-quand>

Annexes

1. Note de Marion Seure “Magny-en-Vexin (Val d’Oise), église Notre-Dame-de-la-Nativité”
2. Liste du Patrimoine mobilier Monument historique (Base POP Palissy)
3. Prospectus sur la Vierge à l’enfant “Notre-Dame la blanche”
4. Prospectus sur Madeleine repentante
5. Prospectus sur le baptistère
6. Prospectus sur les priants des Villeroy
7. Aperçu des travaux depuis 1908
8. Plaquette du jeu sur l’église
9. Retour d’expérience de “églises ouvertes”
10. Devis “Les pierres parlent”
11. Devis “Audiospot”
12. Les essentiels de l’ABF de l’Eure : L’organisation d’un concert dans une église

Magny-en-Vexin (Val d'Oise), église Notre-Dame-de-la-Nativité

Classée MH, 1908.

Si la fortune critique de l'église de Magny-en-Vexin depuis la fin du XIX^e siècle et jusqu'au milieu du siècle suivant doit beaucoup aux priants de la famille Villeroy, l'importance de son architecture flamboyante dans le paysage monumental du Vexin a récemment été réévaluée par É. Hamon. Les campagnes de construction de la Renaissance manquent encore d'une telle étude, Louis Régnier n'ayant fait qu'osciller entre une attribution à la famille Grappin ou à celle des Lemercier. Les projets de restauration des dernières années ont produit une riche documentation graphique¹, permettant d'aborder ce dossier sous un jour nouveau.

Le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Magny-en-Vexin débute vers 1500, au moins en partie sous l'égide du maître maçon Guillaume le Maistre, documenté comme maître de l'œuvre en 1517-1518. Le chœur et la croisée du transept sont sans doute rebâties avant 1525, tandis que les vaisseaux central et septentrional de la nef le sont vers 1520-1530. La première campagne de travaux doit beaucoup à Pierre Le Gendre, officier de l'administration royale en voie d'agrégation à la noblesse quand il fait l'acquisition, en 1519, du fief de Magny. Selon ses dernières volontés, son cœur a été déposé sous le chœur de cette église.

À partir de la décennie 1540, des bas-côtés composés d'un vaisseau, de chapelles et d'un portail, portant la date de 1548, sont édifiés au sud du vaisseau central de la nef. La visite de Robert Grappin à Magny en 1543 avait peut-être pour objet de mener une expertise de ces travaux². Le reste d'un contrefort, du même type que ceux qui bordent le mur sud de cet ensemble, est inclus dans la maçonnerie orientale de la travée est de la chapelle accolée au bras sud du transept : il constitue la preuve qu'une chapelle, moins large que celle qui l'a ensuite englobée, devait déjà s'ouvrir sur le chœur vers 1550-1560. Le décor de la travée occidentale de la chapelle construite contre le bras sud du transept permet d'envisager la construction de celle-ci entre 1560 environ et la fin du XVI^e siècle ; il serait tentant de resserrer ces dates autour de 1560, malgré le manque de preuve. La voûte plate de la chapelle occidentale porte la date de 1561. L'épaisse maçonnerie qui entoure son extrémité ouest, débordant en un large contrefort du côté sud et présentant un départ de voûte vers le nord et celui de l'encadrement d'une baie au sud-ouest, constitue la trace d'un projet jamais exécuté de tour-clocher, dont l'exécution a sans doute été envisagée autour de 1560.

Malgré la présence dans le Vexin de Nicolas II de Neufville-Villeroy, neveu et successeur de Pierre Le Gendre, décédé en 1525, il apparaît incertain d'attribuer à cette famille le financement ou la commande de ces campagnes de construction. En revanche, des fondations privées, comme celle de Simon de Gamaches, qui fait bâtir une chapelle familiale dans l'église de Magny, où son épouse est inhumée en 1559 et qui comportait alors une verrière où l'ensemble de la famille était représentée, peuvent avoir contribué à l'édification des chapelles contre le bas-côté sud.

¹ LABLAUDE (Pierre-André), *Étude préalable de diagnostic d'état*, mars 2017, commandée par la mairie de Magny-en-Vexin ; REIDIBOYM (Benjamin), BREGUIN (Pauline), Cabinet Studiolo, *Diagnostic sanitaire des éléments sculptés de la façade sud*, 2 avril 2020, commandée par l'agence Lympia, dirigée par l'ACMH Daniel LEFEVRE. Cette dernière a effectué en juin 2020 une campagne de prises de vue aériennes à l'aide d'un drone, dont les clichés nous ont été transmis.

² PJ n°1, item 181 : « Le dimanche second jour de novembre [1543], première semaine, en laquelle c'est trouvé au mardi penultième jour d'octobre la feste saint Symon saint Jude et le samedi la feste de Toussaintz, et si led. Grappin fut a Magny, pour ce n'a vullu que ung jour, 7 s. 6 d »

Le contrat de commande des priants de Nicolas III de Neufville-Villeroy et de Madeleine de l'Aubespine, passé en 1599 entre Nicolas IV de Neufville-Villeroy et le sculpteur Mathieu Jacquet et associé à la fondation de messes pour la mémoire des défunts, mentionne l'édification à cette date de la chapelle dans laquelle les tombeaux doivent prendre place. Les travaux, qui ne sont que brièvement mentionnés, consistent alors sans doute en l'agrandissement vers l'est de la chapelle accolée au bras sud du transept, englobant les maçonneries d'une chapelle de dimensions plus réduites, qui préexistait sans doute à cet emplacement. En effet, des différences stylistiques et structurelles entre les deux travées de la chapelle seigneuriale marquent l'écart chronologique de leur mise en œuvre³. Le bras nord du transept a quant à lui été édifié en 1609⁴. C'est sans doute peu après que les bas-côtés nord ont été ajoutés, sur le même modèle, mais moins orné, que ceux du bas-côté sud.

En 1601, la sculpture des deux premiers priants de la famille Villeroy n'est pas encore achevée ; il est alors demandé à Mathieu Jacquet de la terminer dans l'année qui suit. Le troisième priant, celui de Nicolas IV de Neufville-Villeroy, décédé en 1617, a été exécuté par Germain Jacquet après 1622, date de la rupture du contrat d'association l'unissant à son frère Pierre. À cette occasion, les deux sculpteurs se partagent les commandes en cours d'exécution, parmi lesquelles on compte la « figure du sieur de Villeroy », « le corps de la sépulture » ainsi que « quatre petites figures de marbre ». Comme le montrent les dessins de Gaignières, ces mausolées prenaient appui contre les baies sud de la chapelle et leurs priants étaient tournés vers l'autel. Ces tombeaux ont été saccagés en 1792 : seules les grandes figures et quelques petits personnages ornant le cadre architectural ont pu être sauvés par Alexandre Lenoir qui les installa dans son Musée des Monuments Français.

Le manque d'entretien de l'église pendant quelques années, suite à sa transformation en Temple de la Raison sous la Révolution, a engendré de profonds désordres : au milieu du XIX^e siècle, les murs s'écartaient et les voûtes menaçaient de s'effondrer. Des travaux, impulsés par le curé d'alors, l'abbé Dubois, se sont échelonnés entre 1858 et 1865 : l'ancienne chapelle des Neufville-Villeroy a été dégagée et les piles de la nef ont été renforcées par des colonnes engagées. En 1909, l'entablement du portail a été restauré.

Les éléments architecturaux de la seconde Renaissance ajoutés à l'église de Magny se composent du bas-côté sud de la nef et de la chapelle seigneuriale composée de deux travées accolées au bras sud du transept et au chœur.

La façade sud se décompose donc en un premier ensemble, comprenant le portail ouvrant sur la deuxième travée, les trois travées des chapelles des bas-côtés, percées de baies en plein cintre comprenant trois à quatre lancettes surmontées d'un réseau losangé, et la maçonnerie du départ de la tour inaboutie, dont l'angle est traité sous forme de trompe et dont la face sud accueille un pilastre ionique. Chaque travée est cantonnée de contreforts dont la partie supérieure reçoit un chapiteau ionique. Une frise de palmes court le long de cette façade. Les contreforts accueillent des niches architecturées ; celles des contreforts du portail sont particulièrement ouvragées. Les voussures du portail en plein cintre retombent sur deux colonnes corinthiennes cannelées tandis que les vousoirs prennent la forme de dais

³ La frise extérieure de la travée occidentale de la chapelle seigneuriale est ornée de masques, alors que celle de la travée orientale l'est de têtes de putti ; les voûtes de la travée occidentale reposent sur des colonnes engagées alors que celle de la travée orientale reposent sur des culots ; le motif losangé du réseau de la grande baie de la travée occidentale évoque ceux des autres chapelles du bas-côté sud, tandis que celui de la grande baie de la travée orientale est similaire à celui de la baie du bras nord du transept, daté de 1609. De même, la coupe du chœur et des bras de transept révèle une différence structurelle des charpentes : celle du bras sud présente une plus grande densité de fermes que dans le bras nord du transept ; dans ce dernier, les faîtières et sous-faîtières sont reliées par des croix de Saint-André, absentes du bras sud du transept et de la travée de chapelle qui lui est accolée. Le plan de ces charpentes fait également pencher pour un ajout postérieur de la travée orientale de la chapelle.

⁴ Cette date était dissimulée dans la clé de voûte du bras nord du transept.

architecturés. Le haut de l'escalier en vis donnant accès au sommet du portail est marqué d'un lanternon à l'antique couvert d'un dôme de pierre.

Le deuxième ensemble de la façade sud est formé des deux travées de la chapelle seigneuriale. Elles sont percées au sud de hautes et larges baies, se déployant du socle du mur jusqu'à la frise. Elles sont cantonnées de contreforts dont la partie supérieure est sculptée d'une colonne composite dont le chapiteau présente un motif singulier de feuilles d'acanthé se déversant des volutes ; des masques masculins et féminins ornent la frise architravée de la travée ouest tandis que des têtes de putti ailés ornent celle de l'autre partie. Chacune des travées est surmontée d'un couronnement en forme d'arc de triomphe : celui de l'ouest supporte une horloge alors que celui de l'est accueille un cadran solaire.

Le vaisseau sud de la nef est voûté d'ogives. Ces dernières comme les arcs doubleaux en plein cintre, ornés d'un bandeau en légère saillie, retombent au sud sur des colonnes doriques, dont le chapiteau ne porte pas d'entablement, et au nord sur les piles octogonales construites à l'époque flamboyante. Les trois chapelles qui se déploient au sud de ce vaisseau, ainsi que le débouché du portail sont couverts de voûtes plates dont les dalles reposent sur le haut des maçonneries. Ce couverture original laisse la place à un décor de caissons richement ornés. Le plafond de la première chapelle, portant la date de 1561, accueille un quadrillage décoré de tables et de fleurs. Celui surmontant l'entrée méridionale présente un réseau similaire, dont les trois carrés principaux sont sculptés de cuirs, entourés par des putti, des masques ou des guirlandes de fleurs et de fruits. Le couverture de la troisième chapelle est orné d'une alternance de cercles et de carrés, encadrant respectivement des fleurs et des têtes de putti ailées. Le réseau des caissons de la dernière chapelle se structure autour de trois carrés, comprenant des cuirs entourés de masques, de fleurs et de fruits, ou de personnages hybrides se déployant autour d'une fleur, encadrés par des hexagones dont les pointes se rejoignent.

Les deux travées de la chapelle des Neufville-Villeroy présentent des voûtes à lianes et tiercerons, qui reposent soit sur des consoles, soit sur des colonnes engagées dans les angles. Les arcs doubleaux retombent sur des pilastres doriques marquant l'extrémité de la pile cruciforme.

Sources

Arch. dép. Val d'Oise, G SUP 136, Titres de fondations de l'église Notre-Dame de Magny-en-Vexin,

PJ n°.

Arch. dép. Seine-Maritime, G 9293, Mémoire rédigé par Jean II de Gamaches, 22 septembre 1572.

Arch. Nat., Minutier Central, Ét. VII, 58, minutes du notaire Charles Ferrant, 18 janvier 1599 : marché entre Nicolas IV de Neufville-Villeroy et Mathieu Jacquet pour la réalisation des priants de Nicolas III et de Madeleine de l'Aubespine, **PJ n°.**

Arch. dép. Seine-Maritime, 2 E 1/1041, tabellionage de Rouen, 12 décembre 1617 : codicille du testament de Nicolas IV de Neufville-Villeroy, **PJ n°.**

Arch. Nat., Minutier Central, Ét. IX, 328, minutes du notaire Claude Huart, 12 mars 1622 : désistement par Germain Jacquet et par Pierre Jacquet du contrat qu'ils avaient entre eux le 19 décembre 1619 et pour neuf ans.

Bibliographie

POTIQUET (Alfred), *Notice sur l'église Notre-Dame de Magny-en-Vexin*, Magny-en-Vexin, 1878.

- PALUSTRE (Léon), *La Renaissance en France*, t. 2, Paris, A. Quantin, 1879, p. 12-14.
- DURAND (Alphonse-Louis), GRAVE (Eugène), « Notice sur l'église Notre-Dame de Magny », dans le *Bulletin de la Commission des antiquités et des arts de Seine-et-Oise*, 3^e fascicule, 1883, p. 65-76.
- RÉGNIER (Louis), *La Renaissance dans le Vexin et dans une partie du Parisis, à propos de l'ouvrage de M. Palustre*, « La Renaissance en France », Pontoise, 1886, p. 48-52.
- BLANQUART (abbé François), « Un maître d'œuvre de l'église de Magny-en-Vexin (1500-1521), dans *Mémoires de la Société archéologique de Pontoise et du Vexin*, vol. 11, 1888, p. 45-48.
- DEVESLY (Jean-Baptiste), « Les tombeaux des Villeroy à Magny », dans *Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin*, t. 11, 1888, p. 44.
- RÉGNIER (Louis), « Excursions à Chars, Bouconvilliers, Nucourt et Magny-en-Vexin », dans *Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise et du Vexin*, t. 15, 1892, p. 71-99.
- RÉGNIER (Louis), « Quels furent les architectes de l'église de Magny au XVI^e siècle ? Lettre à Mr. Joseph Depoin, secrétaire de la Société Historique du Vexin », dans *Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin*, t. 28, Pontoise, 1907, p. 128-130.
- SAINTE-BEUVE (Mademoiselle de), « Les statues tombales de la famille Villeroy à Magny-en-Vexin », dans *Gazette des Beaux-Arts*, n° 34, 1948, p. 243-260.
- CIPRUT (Edouard-Jacques), *Mathieu Jacquet, sculpteur d'Henri IV*, Paris, Picard, 1967, p. 62-65.
- VASSEUR (Roland), « L'église de Magny-en-Vexin », dans *Mémoires de la société historique et archéologique de Pontoise, du Val d'Oise et du Vexin*, tome LXXVII, Pontoise, 1992-1993, p. 433.
- CRÉTÉ (Anne), CRNOKRAK (Catherine), *La Renaissance en Val-d'Oise : les églises*, coll. *Itinéraire du patrimoine*, n° 183, Paris, Lieux Dits Editions, 1998, p. 27-28.
- BENOIT ÉCOLAN (Guilaine), *La sculpture de la Renaissance dans le Vexin français*, Paris, 2005, p. 87-89.
- BARDATI (Flaminia), « Voûtes plates dallées, Recherches architecturales entre flamboyant et Renaissance », dans *Le Gothique de la Renaissance*, CHATENET (Monique), DE JONGE (Krista), MATT KAVALER (Ethan), NUSSBAUM (Norbert) [dir.], actes des quatrième Rencontres d'architecture européenne, tenues à Paris le 12-16 juin 2007, coll. *De Architectura*, Paris, 2007, p. 282.
- HAMON (Étienne), *Un chantier flamboyant et son rayonnement : Gisors et le Vexin français*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2008.

Fig. Plan, hypothèses de phasage.
D'après le plan de l'étude de diagnostic de Pierre-André LABLAUDE, 2017.

Fig. Détail du piédroit droit du portail et de sa niche

Fig. Élévation de la façade est.
D'après l'étude de diagnostic de Pierre-André LABLAUDE, 2017.

Fig. Coupe de la chapelle seigneuriale au bras nord du transept.
Étude de diagnostic de Pierre-André LABLAUDE, 2017.

Fig. Façade sud de l'église. Cl : P.-L. LAGET

Fig. Détail des voûssures du portail sud.

Fig. Ebrasement droit du portail sud.

Fig. Frise à palmettes du mur sud de la nef. Cl : Agence Lympia.

Fig. Frise de masques et consoles, travée ouest de la chapelle seigneuriale, face est.

Fig. Frise de têtes de putti ailés et de consoles de la travée est de la chapelle des Villeroy.
Cl. : Studiolo.

Fig. Haut de la colonne composite et entablement du coin sud-ouest de la chapelle seigneuriale. Cl : Agence Lympia

Fig. Bas-côté sud de l'église vu depuis l'ouest.

Fig. Voûte dallée de la première chapelle. Cl : Agence Lympia

Fig. Voûte dallée de la deuxième travée. Cl : Agence Lympia

Fig. Colonne dorique du bas-côté sud.

Fig. Voûte dallée de la troisième chapelle. Cl : Agence Lympia

Fig. Voûte dallée de la quatrième chapelle. Cl : Agence Lympia

Fig. Voûte de la travée est de la chapelle des Villeroy.

Fig. Tombeau de Nicolas III, Gaignières. 1711. BnF, Dép. Ms., Clairambault 1192, fol. 126

Fig. Tombeau de Madeleine de l'Aubespine, Gaignières. 1711. BnF, Dép. Ms., Clairambault 1192, fol. 127.

Fig. Priants des membres de la famille Villeroy inhumés dans la chapelle de Magny.
Cl : Lucien Bégule, vers 1930. MAP.

Fig. Tombeau de Nicolas IV, Gaignières. 1711. BnF, Dép. Ms., Clairambault 1192, fol. 135.

Panier de notices

22 notices

Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame la Blanche

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

sculpture, marbre (blanc) : taillé

2e quart 14e siècle

propriété de la commune ; 1902/04/11 : classé au titre...

Palissy

PM95000402

Fonts baptismaux et baldaquin des fonts baptismaux

fonts baptismaux, baldaquin des fonts baptismaux

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

sculpture, pierre

Graffin Jean (sculpteur), 2e quart 16e siècle

propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000410

Statue funéraire de Nicolas III Legendre de Neuville, marquis de Villeroy, seigneur de Magny

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

sculpture, marbre (blanc) : taillé

Jacquet Germain (sculpteur), 1er quart 17e siècle

propriété de la commune ; 1902/07/25 : classé au titre...

Palissy

PM95000404

Statue : Vierge à l'Enfant

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

sculpture, bois : taillé, peint, polychrome

16e siècle

propriété de la commune ; 1911/06/16 : classé au titre...

Palissy

PM95000413

Orgue de tribune

orgue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

menuiserie, ébénisterie, chêne

Jolly Guy (facteur d'orgues), 3e quart 17e siècle, 4e quart...

propriété de la commune ; 1930/11/21 : classé au titre...

Palissy

PM95001106

Tableau et cadre : l'adoration des bergers

tableau, cadre

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
peinture, toile (support) : peinture à l'huile
Boulogne Louis = Boullogne Louis = Boullongne Louis...
propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000406

Tableau : Saint François d'Assise recevant les stigmates

tableau

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
peinture, toile (support) : peinture à l'huile
19e siècle
propriété de la commune ; 2015/12/03 : inscrit au titre...

Palissy

PM95001206

Monument funéraire du curé Dubuisson

monument funéraire

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
sculpture, marbre (rouge, noir, blanc) : taillé, bronze :...
Joux Claude de (sculpteur), 4e quart 18e siècle
propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000412

Tableau : le Portement de croix

tableau

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
peinture, toile (support) : peinture à l'huile
Cano Alonso (? , peintre), 17e siècle
propriété de la commune ; 1968/04/30 : classé au titre...

Palissy

PM95000416

Statue funéraire de François Nicolas IV de Neufville, duc de Villeroy

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
sculpture, marbre (blanc) : taillé
Jacquet Matthieu (? , sculpteur), 1er quart 17e siècle
propriété de la commune ; 1902/07/25 : classé au titre...

Palissy

PM95000403

Statue funéraire de Madeleine de Laubespine

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
sculpture, marbre (blanc) : taillé
Jacquet Matthieu, dit : Grenoble (sculpteur), 1er quart...
propriété de la commune ; 1902/07/25 : classé au titre...

Palissy

PM95000405

Tableau et cadre : la Madeleine repentante

tableau, cadre

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
peinture, toile (support) : peinture à l'huile
Santerre Jean Baptiste (peintre), 4e quart 17e siècle
propriété de l'Etat ; 1907/05/02 : classé au titre objet

Palissy

PM95000407

Statue : Vierge à l'Enfant

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
sculpture, pierre
16e siècle
propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000408

Vantaux du portail sud

vantail

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
menuiserie, bois : taillé
16e siècle
propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000411

Médailion en bas-relief de saint Charles Borromée et plaque commémorative de la donation du médailon

bas-relief, plaque commémorative

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
sculpture, taille de pierre, pierre : taillé, décor en bas...
milieu 17e siècle
propriété de la commune ; 2007/09/28 : classé au titre...

Palissy

PM95001061

Tableau : Nativité

tableau

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...
peinture, toile (support) : peinture à l'huile
17e siècle
propriété de la commune ; 2013/01/30 : inscrit au titre...

Palissy

PM95001351

Statue : Saint Roch

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin
sculpture, bois : taillé
16e siècle
propriété de la commune ; 1990/10/31 : inscrit au titre...

Palissy

PM95001572

Groupe sculpté : Education de la Vierge

groupe sculpté

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin

sculpture, bois : taillé

16e siècle

propriété de la commune ; 1990/10/31 : inscrit au titre...

Palissy

PM95001573

Statuettes du retable latéral sud de Notre-Dame la Blanche : figures allégoriques

statue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

sculpture, marbrerie, marbre

17e siècle

propriété de la commune ; 1907/05/02 : classé au titre...

Palissy

PM95000409

Confessionnal

confessionnal

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

menuiserie, chêne : taillé

4e quart 17e siècle

propriété de la commune ; 1928/03/20 : classé au titre...

Palissy

PM95000414

Orgue de tribune : buffet d'orgue

buffet d'orgue

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

menuiserie, ébénisterie, chêne : taillé, décor dans la...

Jolly Guy (facteur d'orgues), 3e quart 17e siècle

propriété de la commune ; 1930/11/21 : classé au titre...

Palissy

PM95000415

Tableau : La Fuite en Egypte

tableau

Île-de-France ; Val-d'Oise (95) ; Magny-en-Vexin ; église...

peinture, toile (support) : peinture à l'huile

1er quart 19e siècle

propriété de la commune ; 1989/01/27 : inscrit au titre...

Palissy

PM95001506

Deux statues confondues

Une anecdote palpitante concerne directement la Vierge à l'enfant de Magny-en-Vexin. Après la Révolution Française, deux statues ont été inversées !

Notre-Dame-de-Consolation,
église Saint-Germain-des-Prés
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP

La Vierge à l'enfant du transept sud a une histoire étroitement liée avec la statue de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris.

A la fin de la Révolution, on supposait d'abord que Notre-Dame-la-Blanche de Saint-Denis avait été restituée à l'église Saint-Germain-des-Prés. Inversement, jusqu'en 1938, les archives se trompaient sur la provenance de la Vierge de Magny. On disait que celle-ci venait de Notre-Dame de Paris.

A la suite d'analyses plus approfondies de gravures d'avant la Révolution, on réalise grâce à l'historien Georges Huard que Notre-Dame la Blanche de Magny est bien celle offerte par Jeanne d'Evreux à Saint-Denis ! Elle est désormais à Magny depuis 1801.

Vous êtes ici

NOTRE-DAME LA BLANCHE

Vierge à l'enfant
XIV^{ème}

Classée monument historique au titre d'objet

Discrète et mise en valeur par un fond de velours bleu roi faisant ressortir son teint d'albâtre, la statue de Notre-Dame la Blanche possède une histoire bien particulière.

Située dans le bras sud du transept de l'église, la Vierge fait face aux statues des priants des Villeroy.

Idéalement orientée, elle bénéficie largement de la lumière qui traverse les larges vitraux du XIX^{ème}. Portant l'enfant Jésus dans sa main gauche, son regard tourné vers son fils se dirige aussi vers la lumière du jour.

Un cadeau !

On date la statue de 1340 environ.

Elle est offerte par Jeanne d'Evreux, Reine de France et femme de Charles IV le Bel, pour la Basilique de Saint-Denis. Son nom, Notre-Dame la Blanche, a donné celui d'une chapelle de Saint-Denis, église où étaient inhumés les rois de France. Sous Louis XIV, c'est

dans cette même chapelle qu'est inhumé Turenne, maréchal de Louis XIV, dont elle ornera la sépulture pendant près d'un siècle.

Marie représentée mère et reine

La Vierge se tient debout, couronnée, dans un vêtement drapé, un lys dans la main droite et l'enfant Jésus dans la main gauche. Chaque élément de la statue a une portée symbolique bien précise.

C'est à la fois du lys et de la clarté du marbre blanc que la statue tire son nom de Notre-Dame-la-Blanche.

N'oublions pas que l'église de Magny-en-Vexin est sous la protection de la Mère de Dieu dont elle tire le nom d'« Eglise de la nativité de la Notre-Dame ».

Au Moyen-Âge, beaucoup d'églises sous la protection de la Vierge, représentent celle-ci comme une reine (ce qui justifie sa couronne), portant l'enfant Jésus d'un côté et un sceptre fait d'une fleur de lys de l'autre. La Notre-Dame-la-Blanche de Saint-Denis remplissait donc tous les critères pour arriver dans l'église de Magny-en-Vexin !

La statue est classée monument historique au titre d'objet depuis 1902.

Pourquoi le lys ?

Le lys est évoqué très tôt dans la Bible et notamment dans l'Ancien testament. Dans le livre du Cantique des Cantiques, la pureté d'une future épouse est comparée à « lis au milieu des épines ». Comme il est une fleur sans épine, le lys est depuis toujours associé à la pureté et à la virginité. Utilisé dans les mariages, il vient aussi signifier l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le fait qu'elle soit née sans péché.

Outre la pureté, le lys est aussi utilisé comme symbole chrétien pour parler de l'innocence et de l'abandon à Dieu. Dans l'évangile de Saint Matthieu, il est écrit

« observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas (...) Ne vous faites donc pas tant de souci ».

Notre-Dame-la-Blanche pendant la Révolution

Au cours de la Terreur et après la Révolution Française, de nombreuses statues et œuvres religieuses ont été détruites.

Cependant, lorsque l'on en jugeait certaines trop anciennes ou dignes d'un intérêt patrimonial, elles étaient transférées au dépôt des Petits Augustins, à Paris, pour éviter d'être détruites.

Lorsque la Révolution pris fin, de nombreux monuments ne furent jamais restitués. A Magny-en-Vexin, ce fut le cas des priants de la famille de Villeroy qui restèrent dans ce qui était devenu le musée des monuments français. Les magnytois demandèrent alors une rançon, en échange des priants en marbre.

Et c'est la statue de la Vierge en marbre blanc de la Basilique de Saint-Denis qui fut envoyée à Magny. Pourtant, même lorsque les priants revinrent, en 1818, on conserva tout de même la Vierge à l'enfant prêtée plus de quinze ans auparavant.

Lecture audio
Piste 9

Madelaine Repentante de Jean Baptiste Santerre

Le peintre

Jean Baptiste Santerre est né à Magny-en-Vexin en 1651.

Il est le 12^{ème} enfants de la fratrie. La famille est peu fortuné, le jeune Jean Baptiste quitte son village pour devenir portraitiste.

D'abord apprenti de François Lemaire, il se fait rapidement remarquer grâce à son talent et notamment son œuvre la plus connue « Suzanne au bain » (1704).

Le Roi Louis XIV commande à Jean Baptiste le tableau « Saint Thérèse en extase » (1709) pour la chapelle royale de Versailles.

- Peinture à l'huile sur toile
- 80 x 110 cm
- Tableau peint de 1658 à 1717
- Œuvre restaurée en 1994

L'Histoire de ce tableau est très particulier. Le peintre Jean Baptiste Santerre commence à peindre ce tableau pour un riche marchand français. Un jour, le roi Louis XIV visite les ateliers de l'artiste et tombe sous le charme de cette œuvre. Il est donc acté que ce tableau reviendrait au Roi, même si il ne lui était pas destiné. Jean Baptiste Santerre fit une copie du tableau pour le marchand. Le Roi quand à lui accrochera ce tableau dans son bureau.

Origine, symbolisation, et histoire

Le baptême chrétien est un sacrement qu'il se faisait à l'origine dans un bâtiment indépendant de l'église, par lequel le bébé, l'enfant ou l'adulte entre dans la communauté des chrétiens, et devient spirituellement l'enfant de Dieu. Il est considéré comme le plus ancien sacrement de l'église, qui est hérité de la vie de Jésus. Ce dernier a été baptisé par Jean Baptiste lors de son enfance.

Le baptistère de Magny-en-Vexin a été réalisé par l'architecte Jean Grappin, en 1534. Il se considère comme étant la première œuvre en son genre, mais aussi le seul qui en reste en pierre couverte d'un dôme.

Le baptistère de Magny-en-Vexin a été réalisé par l'architecte Jean Grappin, en 1534. Il se considère comme étant la première œuvre en son genre, mais aussi le seul qui en reste en

Le couronnement sculpté illustrant Saint-Jean Baptiste, et les portillons menuisés ont été ajoutés lors des travaux de restauration en 1993.

Architecture du Baptistère

Faisant partie des statuaire de l'église. Le baptistère est le premier chef d'œuvre attirant le regard des visiteurs en pénétrant l'édifice.

Il s'élève sur un édicule hexagonal, s'appuyant sur six colonnes de base rectangulaire, ornée des bas-reliefs représentant le cul-de-lampe, et marquant la date de création de cette œuvre.

Il s'élève sur un édicule hexagonal, s'appuyant sur six colonnes de base rectangulaire, ornée des bas-reliefs représentant le cul-de-lampe, et marquant

Baptistère

de

Eglise de la Nativité-de-Notre-Dame

Magny-en-Vexin

Des statuettes sont présentées également sous des dais. Une de ces statues a disparu, en ayant été remplacée par Saint Joseph. La statue de Saint

Jean-Baptiste n'est posée qu'en 1838.

Au-dessus de chaque arcade il y a un fronton rectangulaire, chaque pile est surmontée d'une figure symbolisant les vertus théologiques ; la Foi, la Charité, la Force,

la Prudence et la Justice.

Au moment de la Révolution française, les

habitants de la commune auraient démonté le baptistère pour en cacher les pièces un peu partout, afin qu'elle échappe à la destruction

Merci pour votre visite Thank you

for your visit gracias por su visita

Danke für Ihren Besuch

谢谢您的光临

شکرا علی زیارتکم

Aperçu des oeuvres

Ces superbes priants représentent des personnages de la famille Neufville de Villeroy, dont les membres furent Seigneurs de Magny des années 1520 à 1733. Réalisées en marbre, ils étaient intégrées dans des mausolées qui servaient de tombeaux aux trois personnages

Les deux statues de gauche furent réalisées par le sculpteur Mathieu Jacquet autour de 1600, à la demande de Nicolas IV de Neufville, pour représenter son père et son épouse. La statue de droite est attribuée à Germain Jacquet, fils de Mathieu

Ces œuvres sont remarquables par la finesse d'exécution des vêtements et bijoux, ainsi que le réalisme des mains et visages.

Priant : Effigie d'un défunt en ronde-bosse représenté à genoux, les mains jointes

Ronde-bosse : Sculpture dont les différentes formes en saillie représentent au moins les 3/4 du volume réel

Des priants voyageurs

En parallèle de la commande des priants, Nicolas IV faisait agrandir la chapelle seigneuriale. Installés le long du mur Sud, regardant vers l'Est, les priants étaient à l'origine intégrés dans des éléments en marbre.

Les sépultures des Villeroy furent violées pendant la Révolution Française, afin de tirer profit du plomb qui les constituait.

Les priants furent épargnés des destructions, mais finalement enlevés de l'église de Magny en 1801 par Alexandre Lenoir pour son musée des monuments Français à Paris dans l'actuelle école des beaux-arts.

Fin 1818 et du fait de la ténacité de Magnytois, les priants reprennent la direction de l'église où ils sont restaurés et installés dans une nouvelle configuration.

Sous Louis-Philippe, ils sont à nouveau descendus de leur socle pour en tirer des épreuves en plâtre qui viendront alimenter le musée historique créé à Versailles.

En 1860, les priants sont à nouveau déplacés dans la chapelle, avant d'occuper l'emplacement que nous connaissons à partir de 1877.

Les priants des Villeroy

Eglise de la Nativité de Notre-Dame
Magny-en-Vexin

Nicolas III de Neufville de Villeroy 1512 - 1598

Fils de Nicolas II Legendre de Neufville de Villeroy, il fit une brillante carrière pendant laquelle il occupa notamment le poste de Prévôt des marchands de Paris.

Il fut fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, dont il porte le collier sur ce priant.

Nicolas III est une figure de l'humaniste de la Renaissance, comme illustre son oraison funèbre, prononcée à Magny qui raconte qu'en se retirant des affaires, il *"se jetta au port d'une très douce et honneste liberté, résolu en soy mesme de passer ses vieux ans avec le moins d'inquiétude qu'il pourroit, employant ses moyens et le temps à recevoir honorablement ses amis, bastir plaisans et superbes édifices, dresser bibliotèques, lire bons livres, chérir les hommes lettrez et pieux ecclesiastiques"*

Nicolas III au premier plan à gauche - Le Prévôt des marchands de la Ville de Paris en prière devant la Sainte Trinité, 1568 N. Gallery, Dublin

Madeleine de l'Aubespine 1546 - 1596

Dame de compagnie de Marie de Médicis, traductrice des Epîtres latines d'Ovide, auteur de sonnets et même de tragédies, elle protégeait et aimait les artistes : Jean Goujon, Germain Pilon, Mathieu Jacquet travaillèrent comme sculpteurs au château de Villeroy.

Célébrée tant pour sa beauté que son esprit, ainsi qu'en témoignent les vers que lui dédièrent plusieurs poètes dont Ronsard, elle fut l'épouse de Nicolas IV de Neufville.

Regroupés en 1926 sous le nom des chansons de Callianthe, ses poèmes évoquent l'amour puis vers la fin de sa vie des thèmes religieux comme ce « Sonnet chrestien »

*Seigneur, change ma guerre en ta paix éternelle,
Échauffe les glaçons de mon cœur endurci,
Et fais qu'à l'avenir je n'aie autre souci
Qu'à suivre le sentier où ta bonté m'appelle.*

*Dompte les passions de mon âme rebelle
Et lave mon esprit de péché tout noirci,
Dispense ta lumière à mon œil obscurci
Et m'apprends les secrets qu'aux élus tu révèles.*

*Sur toi tant seulement mon espoir j'ai fondé.
Si grande est mon erreur, plus grande est ta bonté
Qui ne laisse jamais celui qui te réclame.*

*Purge donc mon esprit et le retire à toi,
Lui donnant pour voler les ailes de la foi,
Sans que l'abus du monde arrête plus mon âme.*

Nicolas IV de Neufville de Villeroy 1542? - 1617

Personnage de premier plan de la vie politique et internationale de son temps, il a notamment été secrétaire d'état des affaires étrangères sous quatre rois successifs :

Charles IX

Henri III

Henri IV

Louis XIII

Son sens diplomatique aigu a été largement mis à profit par les monarques pour des missions difficiles, incluant des négociations avec les Huguenots à La Rochelle pendant les guerres de religion.

Henri IV disait d'ailleurs de lui : « Je fais plus d'affaires avec Villeroy en une heure qu'avec les autres en un jour », et l'épithète latine de son tombeau se terminait par "Europae oraculum nun silens quiescit", c'est-à-dire "La parole de l'Europe désormais silencieuse repose ici".

Nicolas IV fut aussi, comme son épouse Madeleine de l'Aubespine, un mécène et protecteur des arts et des lettres.

Dans son livre « Saint-Germain ou la négociation » qui a reçu le prix Goncourt en 1958, Francis Walder met en scène des personnages qui rappellent Nicolas de Neufville et son époque.

Annexe: Aperçu historique sur les travaux réalisés depuis 1908

Nous nous référons référant au rapport de Pierre–André Lablaude, situé à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Paris, traitant l'ensemble des travaux menés du classement de l'église jusqu'en 2015. Nous avons retenu de ce document les renseignements suivants :

Périodes juste après le classement :

1908: L'architecte en chef des Monuments Historiques, Alphonse Simil, réalise des descriptions architecturales et historiques sur toute l'église.

1936 : L'architecte en chef des Monuments Historiques, Jules Formigé, avertit la commune sur l'état terrible de la couverture de l'église. Suite à son rapport, des travaux de remise en état de la couverture ont été mis en place.

1937 : Suite aux préconisations de l'architecte Jules Formigé, l'entreprise a mené des travaux pour la remise en état de la maçonnerie du portail Sud. Il a également recommandé des travaux supplémentaires concernant la modification de la couverture du bas-côté Nord et de la sacristie. Pendant la même année, deux autres travaux ont été mis en place. Le premier concernait la réparation des maçonneries des façades Nord et Ouest de la nef, ainsi que la façade Nord du transept. La deuxième phase de travaux concernait le mauvais état sanitaire du Baptistère.

Un an plus tard, l'architecte a préconisé une intervention pour remettre en état une des fenêtres du baptistère et la couverture des croisillons Sud.

1939 : le même architecte met l'accent sur la remise en état de la flèche et des abat-sons. Les travaux ont été entrepris en 1943.

Bombardement de la deuxième guerre mondiale

L'impact des bombardements de la deuxième guerre mondiale est arrivé jusqu'à la commune de Magny-en-Vexin. En effet, l'église de Notre-Dame-de-Nativité a été dégradée au niveau

des vitraux et de la couverture. En 1940, une campagne des travaux a été mise en place pour remettre en état les éléments abîmés lors de la guerre.

Ouragan 1940

1941: L'architecte Jules Formigé, a mis en place des travaux de réparation de la couverture, suite au passage d'un ouragan en 1940.

1942 : Un marché de rénovation électrique couvre toute l'église.

1943 : Le même architecte met la réflexion sur la base de la flèche et du colombe en contrebas. Il a également préconisé des travaux de restauration de toute la couverture de l'église.

Foudre 1945

1946: L'architecte en chef des Monuments Historiques, Camelot, a préconisé dans son rapport des travaux de réparation de la flèche, suite aux dégâts causés par la foudre. Ces travaux ont été réalisés en 1951.

1953 : Année de la réparation de la flèche endommagée par la foudre.

1958 : Réalisation de travaux concernant la couverture et la maçonnerie de la façade Sud.

1992 : Cette période a connu la mise en place de la croix et du coq de clocher ainsi que la restauration des vitraux.

1993 : L'architecte des Monuments Historiques s'occupe de la restauration de la statue du baptistère.

1994 : L'entreprise Lule effectue des travaux d'entretien de la couverture.

2005 : L'architecte en chef, Pierre-André Lablaude, a préconisé une mise en place d'un chauffage au sol, et des travaux d'assainissement pour lutter contre l'eau pluviale. L'architecte a également proposé une étude préalable sur l'ensemble de l'église.

2007 : Lors d'une visite technique, l'architecte des bâtiments de France Jean-Baptiste Bellon, a programmé des travaux de couverture et de réparation des vitraux.

2010: Suite à la lettre de l'architecte Jean-Baptiste Bellon, l'ABF a demandé à la mairie de mener des travaux pour purger la maçonnerie en ruine de la façade Sud de l'église.

2015 : L'association de sauvegarde de l'église de Magny-en-Vexin a adressé une lettre à l'architecte des bâtiments de France Jean-Baptiste Bellon. La demande d'une intervention urgente concernant la couverture.

CHEVALIER, AVENTURIER ET TOI QUI PASSÉ ICI DANS
CE LIEU PLEIN D'HISTOIRE,

NOUS AVONS GRAND BESOIN DE TON COURAGE, DE
TON ESPRIT ZÉLÉ ET DE TA DEXTÉRITÉ POUR SAUVER
LES TRÉSORS DE L'ÉGLISE DE MAGNY.

LE SEIGNEUR BOURGO DE LA CONTRÉE VOISINE
PRÉVOIT UNE ATTAQUE CE JEUDI 6 SEPTEMBRE 1436 ET
LA DATE NOUS A ÉTÉ CONFIRMÉE PAR DES ESPIONS AU
CHÂTEAU. LES MAGNYTOIS NE PEUVENT SE LAISSER
ABATTRE.

AFIN DE DÉJOUER LES PLANS MALÉFIQUES DE BOURGO
ET RÉCUPÉRER LE TRÉSOR POUR LE RENDRE AU
SEIGNEUR DE MAGNY, TU DEVRAS DÉCRYPTER LES
ÉNIGMES LAISSÉES PAR LES GARDIENS DU TEMPS
PASSÉ.

LES RÉPONSES QUE TU TROUVERAS TE MÈNERONT À
L'ENQUÊTE SUIVANTE.

QUE LA SALAMANDRE ENFLAMMÉE DE MAGNY TE
GUIDE.

ÉGLISE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME -MAGNY-EN-VEXIN-

CLASSÉE MONUMENT
HISTORIQUE EN 1908

8 SIÈCLES D'HISTOIRE
À DÉCOUVRIR
AU COURS DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE

ET TOUTE L'ANNÉE :
CONCERTS, OFFICES,
SON ET LUMIÈRES ET
PARCOURS AVENTURE

HORAIRE D'OUVERTURE
9H - 18H

SAUVER NOTRE- DAME DE MAGNY

Le jeu grandeur nature, en
famille ou entre amis

Sauras-tu rebâtir l'église que les anglais ont détruite, avec de belles clés de voute ?

Dans le chœur, une de ces clefs de voutes représente les armes de Pierre le Gendre, qui a fait reconstruire cette église.

Sur ses armes sont représentés des visages féminins ?

Combien en vois-tu ?

Savais-tu que les églises sont construites en forme de croix ?

En fonction de leur époque, elles ont souvent une forme de croix bien précise.

Sauras-tu retrouver le nom de la croix qui a donné sa forme à l'église de Magny ?

Rendez-vous maintenant face à l'orgue de l'église. Tous les 10 ans, l'orgue est restauré par un "facteur d'orgue" qui nettoie tous les tuyaux.

A ton avis, combien de tuyaux possède cet orgue ?
80 - 125 - 200 ou 350 ?

Pour t'aider voici un calcul qui devrait te mettre sur la bonne voie : $50 \times 2 + 20 + 3 + 2$

Cette pièce est la plus importante de l'église, il s'agit du baptistère.

Tu verras qu'elle se situe à l'entrée de l'église, parce que le baptême est la première étape dans la vie d'un chrétien.

Au-dessus de différentes sculptures qui représentent des personnages de la Bible, se trouve un homme. Il est vêtu d'une peau de bête et a une coquille dans la main. De quel personnage s'agit-il ?

Il faut maintenant que tu trouves des indices pour permettre de replacer l'église de Magny dans le temps ! Deux dates sont inscrites, une sur le baptistère et l'autre, en hauteur, à la flèche indiquée. Trouve ces dates et notes-les ci-dessous :

Pendant la Révolution Française, il s'en est passé des choses à Magny-en-Vexin !

Ici, l'église a été transformée un "temple de la raison".

Pour marquer une trace de leur passage, les révolutionnaires ont gravé des dessins de leur vêtement préféré sur les murs, derrière la porte. Sauras-tu retrouver le nom de ces objets gravés ?

Nous avons contribué à construire cette église au XVI^e siècle, nous avons joué un rôle important à la cour de plusieurs rois, nous avons aimé les poètes, les artistes et les sculpteurs. Il faut dire que ceux-ci nous l'ont bien rendu et on taillé dans du marbre de magnifiques statues nous représentant. Quand ces statues ont été enlevées pour être mises dans un musée, les habitants de Magny se sont battus pour les faire revenir. Nous sommes la famille des Neufville Villeroy.

Trouve-nous dans l'église, et sans toucher les statues, compte les coquilles Saint-Jacques que tu y vois !

Afin d'avancer dans ta quête, tu dois lire la fiche d'information du tableau de Jean Baptiste Santerre.

En combien d'exemplaire le tableau a-t-il été peint ?
Mémorise bien ce chiffre, il te permettra d'ouvrir le coffre fort

Savais-tu que les cloches d'église ont des points communs avec les humains ? Elles ont chacune un nom, et lorsqu'une nouvelle cloche est installée, elle a un parrain et une marraine. L'une d'entre elle a été descendue du clocher. Va la voir, et résous la charade :

Une planche de BD est composée de plusieurs de mon premier
Mon deuxième suit H
Une phrase est composée de plusieurs de mon troisième
Mon quatrième précède Ré
Mon tout sonne les cloches dans le roman de Victor Hugo
« Notre-Dame de Paris »

Nous sommes maintenant à l'époque de Bonaparte. Le futur empereur Napoléon fait une expédition en Egypte, ou il part avec beaucoup de savants qui étudient les pyramides, les hiéroglyphes et l'histoire égyptienne. A leur retour, l'Egypte est à la mode en France et l'architecture s'en inspire. Peu après cette époque l'église de Magny est en restauration, et les chapiteaux des colonnes sont refaits en feuillages comme celui-ci :

Combien en vois-tu ?

Il est temps d'aller explorer le transept sud de l'église. Tu y trouveras l'autel de la Vierge à l'enfant appelée Notre-Dame-la-Blanche.

Sauras-tu retrouver quelle fleur était au bout du sceptre de la Vierge, dans sa main droite ?
Une rose ? - Du lilas ? - Un lys ?

Indice : une fleur qui est devenu l'emblème de la royauté en France.

Pour cette dernière étape, il te faudra te rendre à l'extérieur de l'église, sur le parvis.

Observe bien la façade la plus au sud de l'édifice.

Il y a deux éléments différents qui permettent de lire l'heure
Une horloge, et ?

Sais-tu comment on pouvait lire l'heure grâce à cet objet ?

Eglise de Magny-en Vexin (Val d'Oise)

Expéditeur : Margot Rosiaux (m.rosiaux@eglisesouvertes.fr)

À : fixbab@yahoo.fr

Cc : m.tillie@eglisesouvertes.fr; mich.rossi@orange.fr; s.libessart@eglisesouvertes.fr

Date : lundi 17 mai 2021 à 12:15 UTC+2

Bonjour M. Babinet,

Pour répondre à votre message concernant la mise en place d'audioguides pour mettre en valeur le patrimoine religieux nous pouvons vous communiquer plusieurs retours d'expériences.

- Le réseau Églises Ouvertes utilise l'**application IZI TRAVEL** (le CMS est en ligne). C'est un site très simple d'utilisation (intuitif) et gratuit.

IZI TRAVEL permet plusieurs portes d'accès pour au contenu :

- Sur l'application
 - Par géolocalisation
 - Par recherche
- IN SITU
 - L'application génère des QR-codes pour chaque élément qui jalonne le parcours/la visite et peuvent être installés sur un discret cartel
- Sur notre site internet
 - Un lien peut être inséré sur notre site internet www.eglisesouvertes.fr
 - Directement sur la page consacrée à l'édifice
 - Dans l'onglet « circuit »

Je peux vous citer deux exemples dans le réseau :

- Collégiale Sainte-Waudru de Mons (Belgique) : plusieurs circuits sont proposés sur différentes thématiques <https://izi.travel/fr/b43c-mons-collegiale-sainte-waudru-revivez-le-reve-des-chanoinesses/fr>
- Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Vaast d'Arras : un parcours est proposé autour de 7 toiles illustrant la vie du Christ : <https://openchurches.eu/fr/circuits/circuit-naissance-resurrection-ndf>

Pour ce dernier exemple, nous avons mis en place ce parcours grâce à un partenariat avec

RCF qui nous a permis d'avoir des enregistrements de qualités.

- Un précédent projet **d'audioguides pour la cathédrale d'Arras** est également en place depuis plusieurs années.

L'idée de proposer des audio-guides nous paraissait une réponse possible à l'attente des visiteurs. Au début des années 2010, nous avons proposé un projet professionnel à un groupe d'étudiants de Master 2 -valorisation du patrimoine- de l'Université d'Artois à Arras, pour la cathédrale du diocèse. Nous travaillons en effet étroitement avec l'Office de Tourisme de la ville et les visites de la cathédrale sont un des points forts des propositions sur un plan architectural et touristique, mais aussi pour son caractère spirituel.

Les étudiants ont réalisé un parcours, chaque point commenté était identifié. Les textes ont été écrits par les étudiants mais validés par l'équipe d'animation de la cathédrale, il est en effet important que les responsables du lieu soient en accord avec les descriptions ou interprétations proposées.

L'intérêt du système audio-guide est qu'il permet un enrichissement au fur et à mesure des nouvelles connaissances acquises sur l'édifice.

Il a néanmoins ses limites dans le fait que le temps de « parole » par objet ne doit pas être trop long, il vous appartiendra de le définir en raison de l'intérêt de l'objet.

Une autre question à se poser est : comment les visiteurs vont-ils s'approprier le principe ? Autant dans un monument historique laïc (château, citadelle, ville fortifiée) cela semble être passé dans les habitudes du visiteur, autant dans un édifice religieux qui possède une dimension spirituelle et un caractère sacré, c'est moins évident.

De plus, pour des raisons financières, nous n'avons pas investi dans des audio-guides classiques mais dans un système MP 3. Cela fonctionne bien mais demande une explication à la remise de l'appareil.

A l'usage, il se révèle que le visiteur demande rarement à disposer de ces moyens, mais peut-être que nous ne communiquons pas assez dessus-

Une des raisons semblerait être qu'une église est un lieu de silence et de recueillement et de ce fait le visiteur a du mal à adopter l'audioguide qui par définition détruit le silence.

Une dernière remarque : cette expérience est bénéfique pour l'équipe d'animation culturelle du lieu en ce sens qu'elle nous a amené à travailler avec les étudiants, à répondre à leurs attentes, mais aussi par la remise en cause de nos acquis et la découverte de nouvelles approches.

Je vous encourage à tenter l'aventure.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations.

Cordialement,

Pour Michel Tillie,
Président du Réseau Eglises ouvertes ;
responsable de l'animation culturelle de la cathédrale d'Arras

--

Margot Rosiaux

Chargée de projets culturels
Églises Ouvertes Nord de France
103 rue d'Amiens - 62000 ARRAS
03 21 21 40 08

Retrouvez-nous sur :
www.eglisesouvertes.fr
et nos réseaux sociaux :

Les Pierres Parlent

Antoine ROCHETTE DE LEMPDES

Chemin de la Thiolière

73160 Cognin

06 22 31 16 10

SIRET 51319840800017

Eglise de Magny-en-Vexin

Devis # 0017

Cognin, le 10 mai 2021

Intitulé	Quantité	Montant unitaire (TTC)	Total (TTC)
Licence d'utilisation de "Les Pierres Parlent"	1	300 €	300 €
Formation à distance	2h	offert	offert
Payable une seule fois			300 €
Assistance, maintenance, hébergement et sauvegarde pour 2021	1	100 €	100 €
<i>En option : langue supplémentaire</i>		<i>100 € / langue</i>	
Payable chaque année			100 €

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

La Colle sur Loup, le 17 Mai 2021

A l'attention de Nom : Monsieur BABINET
Email : fixbab@yahoo.fr - Téléphone : 06 09 73 15 74
Référence : Devis 21-05-17 MAGNY

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande dans le cadre de votre projet de licence professionnelle « Préservation et Mise en Valeur du patrimoine Bâti » à CY Paris Cergy Université, veuillez trouver ci-dessous un devis portant sur la mise en œuvre du dispositif AudioSpot pour l'église de la Nativité de Notre-Dame de Magny-en-Vexin.

Bien cordialement,

Caroline Azière
Directrice des Développements AudioSpot

1 La solution proposée par AudioSpot

AudioSpot propose aux lieux ouverts au public un dispositif permettant d'apporter un outil de médiation numérique, pour améliorer l'accueil de tous les publics en différentes langues, grâce à une application mobile pour diffuser des informations contextuelles sur le smartphone des usagers, avec des contenus adaptés à chaque profil de visiteur

Fonctionnement

- L'application AudioSpot est gratuite pour les visiteurs et disponible sur Google Play ou Apple Store sur smartphones iPhone et Android.
- Une version en marque blanche dans les stores, personnalisée et dédiée peut être proposée en option.
- Au lancement de l'application, L'application détecte la langue du smartphone pour proposer le ou les profils disponibles dans cette langue.
- Pour géo localiser les usagers, AudioSpot utilise les coordonnées GPS du smartphone en extérieur, ou lorsque la précision du GPS est insuffisante ou en intérieur, des balises Bluetooth.
- Enfin, un outil de paramétrage et de gestion des contenus (CMS AudioSpot Manager), est accessible en ligne depuis les navigateurs internet via un compte sécurisé.

Figure 1:fonctionnement

A noter avec l'application mobile AudioSpot :

- Les contenus audios peuvent être enregistrés pour apporter un contenu plus immersif, ou proposés en « text-to-speech » (textes lus par la synthèse vocale des smartphones), dans ce cas modifiables en temps réel via le gestionnaire de contenus
- Pour les visiteurs étrangers : Une traduction automatique des contenus audio lus en synthèse vocale, selon la langue détectée sur le smartphone du visiteur, peut être paramétrée (actuellement 12 langues disponibles), et il est possible pour le visiteur de télécharger les contenus en Wifi hors site, ensuite accessibles sur site hors connexion
- Un formulaire de retour des visiteurs peut être paramétré pour proposer un « livre d'or » en fin de visite
- Des statistiques d'utilisation par profil & balise sont disponibles dans le gestionnaire de contenu
- Une page d'accueil permet à tout moment aux visiteurs :
 - o D'accéder à des informations génériques sur l'église sur le parcours de visite
 - o D'accéder aux contenus hors site pour une visite « virtuelle » (qui peut donner envie d'en savoir plus sur place !)
- Un plan interactif de l'église (si disponible) peut également permettre aux visiteurs d'accéder aux différents contenus

Les balises & POI (points d'intérêts)

Suite à notre discussion, Il est proposé pour la diffusion des contenus

- 20 POI : 15 balises Bluetooth en intérieur (espacées de 10 mètres minimum pour éviter les conflits de localisation) et 5 balises GPS en extérieur (espacées de 30 mètres minimum pour éviter les conflits de localisation). En cas de POI à proximité, les balises pourront proposer plusieurs contenus.
- Qu'ils intègrent la charte graphique de l'église ou de la municipalité, et pour chaque POI, des Photos, explications au format textes et audio.
- La création d'un profil « tout public Français » et, en option, la création d'un profil déficient visuel et d'un profil anglais (avec des contenus fournis dans chaque langue).

La solution permet également la création de pages web avec des liens QRcode vers chaque POI mais dans ce cas :

- Les fichiers audios devront être intégrés directement dans les pages Web et ne pourront plus être lus en text-to-speech par le smartphone : Les fichiers audio de type mp3 pourront être enregistrés en studio (compter 100€ en moyenne par fichier audio), ou par AudioSpot à partir d'un moteur de synthèse vocale (compter 1 journée de travail)
- Les boutons présents dans l'application mobile (replay audio, page d'accueil et plan, devront être gérés directement à partir des pages web (compter 1 journée pour ajuster les « templates » des pages POI et de la page d'accueil)
- Les QRcodes devront être créés, gérés et imprimés par le client en intégrant un lien vers chaque page web crée dans le CMS (AudioSpot peut proposer en option un service de gestion des QRCode avec impression et envoi par la poste des affiches par POI !)
- La solution ne sera pas accessible aux déficients visuels (qui ne peuvent scanner le QRcode pour accéder aux contenus au lieu d'avoir une information poussée automatiquement via l'application mobile, à l'approche d'un POI)
- Les contenus ne seront pas téléchargeables e amont en nécessiteront une connexion 4G sur site
- La langue ne pourra pas être détectée automatiquement sur le smartphone, et devra donc être gérée sur la page web (compter 1/2 journée pour ajouter une langue)

Les balises Bluetooth

Autonomes en énergie, elles utilisent la technologie BLE (Bluetooth Low Energy). La distance à partir de laquelle le contenu sera diffusé (distance d'interaction entre le signal de la balise et le smartphone) est paramétrable dans le gestionnaire de contenu AudioSpot manager. Si besoin, une balise peut être déplacée sur un nouvel emplacement, et paramétrée avec des contenus modifiés en conséquence.

Caractéristiques des balises BLE INDOOR :

- Dimension du boîtier : 11,3 x Ø52,6 mm
- Energie: pile CR2477, autonomie de 18 à 24 mois selon la puissance d'émission de la balise
- Puce Bluetooth Nordic Semiconductors nrf51822 (Température -25 / +75°C)
- Fixation par collage

A noter :

- Les piles de rechanges peuvent être envoyées par la poste à la demande, en fonction de leur état, visible dans le gestionnaire de contenus.
- Est également proposé en option (recommandé) un forfait annuel après la première année de garantie, incluant une revue du parcours sur site, et changement des piles le cas échéant, avec une mise à jour des contenus à la demande (par téléphone ou email)

2 Etapes de mise en œuvre

Phase 1 : Validation

- Du design (**Charte graphique & plans à fournir**)
- De l'implantation des balises et parcours

Phase 2 : Réalisation / Développements

- **Fourniture des contenus** : textes (dans chaque langue le cas échéant), photos, textes ou fichiers audio (dans chaque langue le cas échéant) pour l'introduction générale / page d'accueil, puis par POI
- Paramétrage des parcours, balises, POI, et intégration de la charte graphique et du plan personnalisé
- Intégration des contenus audio et visuels pour chaque profil par POI

Phase 3 : Livraison :

- Installation des balises
- Tests et ajustement du dispositif
- Documentation, Formation (gestion des contenus) & Recette du dispositif

Phase 4 : Communication

- Sur les sites web et réseau sociaux (municipalité, sites touristiques)
- Sur site

3 Hébergement des contenus

Les contenus sont hébergés sur les serveurs AudioSpot chez notre partenaire « Waycom » assurant leur exploitation, administration, évolution et leur maintenance. WayCom offre une solution d'hébergement réparti sur plusieurs Datacenter, basée sur les dernières technologies de virtualisation et une garantie de services 24/24h. Références sur <http://www.waycom.net/>

Les serveurs AudioSpot : Il s'agit de serveurs Windows 2012 R2 virtualisés et répartis sur 2 Datacenter renommés et localisés en France (interxion PAR5 et TH3) avec basculement à chaud automatique en cas de panne. Le dimensionnement de ces machines est automatiquement effectué par Waycom en fonction de la montée en charge des applications, aujourd'hui encore largement sous-exploité.

Niveaux de service de Waycom :

- Taux de disponibilité : 99,85%
- Tolérance de pannes : Plan continuité de services (PCA)
- Garantie du temps de rétablissement (GTR) : 7/7 24h/24
- En cas de rupture de service : 2 heures
- En cas de fonctionnement dégradé : 4 heures
- Procédure de déclenchement grâce à un système de supervision (ZABIX)
- Bande passante : 1 Gb garantie et symétrique
- Logiciel d'états statistiques CACTI (% disponibilité, latence, utilisation et charge du serveur CPU, RAM, disque).

4 Estimation pour la mise en place du dispositif

Le tarif unitaire pour la fourniture et le paramétrage d'une balise Bluetooth est de 180 € HT par balise, et 120€ HT par POI pour le paramétrage d'un point GPS (ou d'un QRCode).

Ce tarif inclut 1 an de garantie du service après la date de mise en place et recette du dispositif :

- Pour les balises Bluetooth, Configuration des balises et remplacement en cas de défaillance (le changement des piles doit être effectué par le client)
- Hébergement des contenus, accès au CMS « AudioSpot Manager » pour la mise à jour des parcours, balises, contenus audio et visuels par profil et POI, et la supervision, via un compte sécurisé en ligne,
- Support (par téléphone ou email du lundi au vendredi de 9h à 18h), sur le CMS pour la mise à jour des contenus, avec une garantie de retour en 4 heures sur les points bloquants
- Maintenance (corrective, préventive et évolutive) du CMS et de l'application mobile AudioSpot pour les usagers sur IOS et Android

Le tarif unitaire pour le service, le support et la maintenance pour les années suivantes est de 100€ HT par balise et par an (tarif normalement proposé pour plus de 50 POI - hors forfait annuel de revue du parcours sur site proposé en option, avec changement des piles, et mise à jour des contenus à la demande par téléphone et/ou email).

Pour les prestations de mise en œuvre, Le tarif journalier est de 600 € HT par jour.

Exemple de prestations et tarifs associés	Tarif Unit HT	Qtté	Total HT
Fourniture, paramétrage et accès au service, support et maintenance garantie pendant 1 an <ul style="list-style-type: none"> • Balises Bluetooth • Points GPS (Ou liens QRcodes) 	180 €	15	2 700 €
	120 €	5	600 €
Total mise en place du dispositif			3 300 €
Prestations de mise en œuvre : (en jours en option) <ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage des balises, profils, et POI dans le CMS, intégration charte graphique & plan (fournis par le client), design page d'accueil, templates des pages POI, formulaire de retour visiteurs • Intégration et mise en forme des contenus visuels et audio : (compter 1 journée par profil pour 20 balises) • Installation et test du parcours sur site (hors frais de déplacement), ajustement du dispositif & des contenus, • Support pour la communication & Formation en ligne 	600 €	2	1200 €
	600 €	3	1 800 €
	600 €	1	600 €
			Offert
Total mise en œuvre du dispositif			3 600 €
Service, Support & Maintenance les années suivantes (*) (Facturé à la date d'anniversaire de la livraison après l'année de garantie)	100 €	20	2 000 €
Option : Forfait annuel de revue du parcours sur site, changement des piles & mise à jour des contenus (fournis) à la demande par email ou téléphone (hors frais de déplacement)	600 €		par an

(*) Un tarif dégressif peut être proposé pour une commande passée sur plusieurs années

PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Liberté
Égalité
Fraternité

LE DIRE DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE LES ESSENTIELS de l'Eure

Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure (DRAC Normandie)

Information ISSN 2492-9751 n°17 – 17 juin 2012 – France POULAIN

L'organisation de concerts dans les églises par des associations loi 1901

Dans ce cadre légal, les associations, qu'elles soient pour la protection du patrimoine ou pour la vie culturelle, ne peuvent en aucun cas se substituer aux responsabilités qui incombent au propriétaire et à l'affectataire, tant pour la restauration d'une statue, l'entretien d'un orgue ou l'organisation de concerts.

A cette occasion, il est utile de rappeler que l'organisation de concerts ou autres manifestations culturelles doit obligatoirement recevoir l'accord de l'affectataire et faire l'objet d'un contrat écrit entre celui-ci et l'organisateur.

Ce contrat écrit devra indiquer le programme prévu qui doit être en accord avec le lieu.

« Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion, et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant l'Ordinaire (NDRL : l'évêque qui peut déléguer au curé) peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu » (Texte officiel de la Conférence des Evêques de France - 13 décembre 1988).

Outre le programme de la manifestation, le contrat devra préciser les conditions pratiques, la date et les horaires demandés, les raisons de sa tenue, l'identité du demandeur, la souscription d'une assurance spécifique et les conditions d'entrée. Le contrat devra être signé par l'affectataire et l'organisateur.

Dans tous les cas, la loi et la jurisprudence sont claires : le droit d'administration à l'intérieur d'une église revient exclusivement au prêtre affectataire, et évidemment à l'évêque du diocèse.

« Considérant que la liberté de culte a le caractère d'une liberté fondamentale (...) qu'elle a pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice du culte (...) que ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ; que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ; que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage (...) ». (Ordonnance du Conseil d'Etat du 25 août 2005).

**voir également la fiche Les Essentiels n°36 sur les Etablissement Recevant du Public.*

Demande d'autorisation de concert, d'exposition... dans une église ou une chapelle

*Modèle de demande
à faire auprès du
Curé de la Paroisse*

L'assurance

En qualité d'affectataire, le curé veille à ce que les risques spécifiques à la préparation et au déroulement de la manifestation (concert, conférence, exposition...) soient couverts par un contrat d'assurance incombant à l'organisateur. Ce contrat couvrir la responsabilité civile de l'organisation (biens confiés) et le remboursement des dégradations éventuelles. L'organisateur remettra les copies de police d'assurance ainsi que la quittance correspondante ou une attestation officielle de la compagnie d'assurance de l'organisateur au curé, dès l'acceptation de la demande d'autorisation de la manifestation.

La sécurité

L'organisateur tiendra compte des prescriptions des règlements de sécurité : aucune issue ne sera fermée, aucun passage, à l'intérieur obstrué. Aucun déplacement de siège ou autre élément de mobilier n'aura lieu sans l'accord du curé ou son délégué. On veillera aux conditions de sécurité des œuvres d'art conservés dans l'église ou la chapelle.

Le respect du caractère spécifique du lieu

Le curé ou son délégué fera un état des lieux avec l'organisateur et communiquera les consignes utiles et les conseils pour l'emplacement de la manifestation, éclairage, chauffage, sonorisation si nécessaire, annonce, vestiaires.

Il retirera les objets habituels du culte et, à son seul jugement, transférera le Saint Sacrement dans un autre endroit approprié. Il s'assurera du respect de l'autel et en particulier à ce que rien n'y soit déposé.

Autant que possible, il désignera un représentant de la paroisse pour accueillir les participants et jouer un rôle de vigilance.

L'organisateur s'engage :

- à ne pas gêner l'exercice normal du culte par l'exécution et les installations techniques,
- à faire respecter le lieu de culte (dignité, tenue, propreté, interdiction de fumer, y compris à la sacristie et à la tribune de l'orgue, interdiction de boire, de manger et de se changer à l'intérieur de l'église ou de la chapelle), tant par les artistes que par les visiteurs,
- à ne rien exposer ou occulter dans le chœur afin de respecter les lieux spécifiques où sont célébrés les mystères chrétiens : on y respectera particulièrement l'autel où rien ne doit être posé, le tabernacle, le siège de présidence que l'on ne pas utiliser pour s'asseoir ou poser des objets, le baptistère, le pupitre de la Parole, à ne pas utiliser non plus, le commentateur devant utiliser un autre pupitre.
- à ne réaliser aucune transaction commerciale déplacée.

La remise en état des lieux

La remise en ordre doit se faire dès la fin de la manifestation (sauf accord contraire), suivie d'un constat des lieux. Les détériorations ou dégâts éventuels seront réparés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice.

La participation aux frais

L'organisateur est invité à verser à la paroisse, à l'issue de la manifestation, une indemnité d'utilisation et le remboursement des frais (entretien, électricité, réparations éventuelles, chauffage s'il y a lieu...) occasionnés par la manifestation.

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des conditions sus-énoncées définies sur la base des « Orientations de la commission épiscopale de liturgie du 19 mai 1999 » et s'engage à les respecter, ce qui constitue une condition déterminante de l'acceptation de la demande.

A _____, le _____

Signature de l'organisateur